

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

С К У П Ш Т И Н А
ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

С А Д Р Ж А Ј

КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења медицинских наука САНУ

1. дописни члан САНУ Горан Станковић
2. дописни члан САНУ Бела Балинт
3. дописни члан САНУ Марко Бумбаширевић

КАНДИДАТ ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ

Са већином гласова у Одељењу медицинских наука САНУ

1. Гордана Коцић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35

Тел. 2027226

ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

СЕКРЕТАР

E-mail: otmn@sanu.ac.rs

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ			
БЕОГРАД			
Примљено: 31.5.2021			
Орг. јед.	Број	Пристао:	Гласност
237/185			

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: Кандидати за редовне чланове САНУ

Одељење медицинских наука САНУ има 19 редовних чланова, који активно учествују у раду Одељења у последњих годину дана.

Кворум за одржавање скупа Одељења је најмање 10 редовних чланова Одељења.

На III скупу редовних чланова који се одржао 26. маја 2021. године присуствовало је 19 чланова Одељења.

Већина од присутних редовних чланова Одељења је 10.

2/3 већина од присутних редовних чланова Одељења је 13.

Након обављеног тајног гласања констатовано је да су кандидати добили следећи број гласова:

1. Дописни члан САНУ Горан Станковић 19 гласова.
2. Дописни члан САНУ Бела Балинт 15 гласова
3. Дописни члан САНУ Марко Бумбаширевић 15 гласова

Констатовано је да су сва три кандидата за редовне чланове САНУ добили двотрећински број гласова и тиме истовремено добили подршку Одељења медицинских наука.

Секретар
Одељења медицинских наука

академик Драган Мицић

**СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ**

11000 Београд, Кнез-Михаилова 35
Тел. 2027226

**ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СЕКРЕТАР**

E-mail: otmn@sanu.ac.rs

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ	
П. б. р.	31.5.2021
С. р. у.	237 / 186

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Предмет: Кандидати за дописне чланове САНУ

Одељење медицинских наука САНУ има 23 члана, који активно учествују у раду Одељења у последњих годину дана.

Кворум за одржавање скупа Одељења је најмање 12 чланова Одељења.

На IV скупу Одељења који се одржао 26. маја 2021. године присуствовало је 23 члана Одељења.

Већина од присутних чланова Одељења је 12
2/3 већина од присутних чланова Одељења је 16.

Након обављеног тајног гласања констатовано је следеће:

Кандидат за дописног члана САНУ са већином гласова присутних чланова Одељења медицинских наука САНУ је:

Гордана Коцић, 15 гласова.

Секретар

Одељења медицинских наука

академик Драган Мицић

На седници Одељења медицинских наука САНУ од 21. 04. 2021. одређени смо за чланове комисије за припрему реферата за избор дописног члана професора др Горана Станковића за РЕДОВНОГ члана САНУ. Пошто смо проучили целокупни материјал Одељењу подносимо следећи

РЕФЕРАТ

2.1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Професор Горан Станковић, директор Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Србије (УКЦС) и начелник Службе за инвазивну дијагностику и интервентну кардиологију је рођен 3. септембра 1962. године у Лесковцу. Током студија на Медицинском факултету Универзитета у Београду показао је изузетне резултате па је 1986. године постао **стипендиста САНУ**, а 1988. **стипендиста Фонда за развој научног и уметничког подмлатка Србије**. За успех на студијама добио је **Награду Универзитета**. Почео је и са научноистраживачким радом и 1987. добио је легат **“Пахоруков”** за најбољи студентски рад из области кардиологије. Дипломирао је као један од најбољих у генерацији са просечном оценом 9.61. а **Октобарску награду Београда за стваралаштво младих** добио је 1988. године.

Препознат од као изузетно перспективан, 1989. године добио је запослење на Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Србије (УКЦС) где је наставио стручни и научни успон. Специјализацију интерне медицине завршио је 1994., 2000. добио је награду **“Др Александар Д. Поповић”** за најбољи научни рад из области кардиоваскуларне медицине, 2007. докторирао на тему *„Лечење калцификованих и резистентних коронарних сужења“* (ментор академик Миодраг Остојић), 2012. завршио субспецијализацију из кардиологије. Редовно је биран у наставна звања, у звање редовног професора интерне медицине/кардиологије изабран је 2020. године.

Усавршавања

Усавршавао се у водећим европским кардиоваскуларним институцијама, у *Onasis Cardiac Surgery Center* у Атини, у *Uleval Hospital u Rikshospital* у Ослу, од 2000. до 2003. у болницама *Columbus* и *San Raffaele* у Милану где је завршио субспецијализацију интервентне кардиологије под менторством професора Антонија Коломба, иностраног члана САНУ.

Едукативни рад

Осим рада са студентима и специјализантима, био је ментор 3 одбрањене докторске дисертације, 4 дипломска рада и 7 завршних радова из академске специјализације из кардиологије и члан више од 20 комисија за оцену и одбрану завршених радова. Члан је

програмског савета за Докторске студије из кардиологије на Медицинском факултету у Београду од 2010. године а од 2012. године обавља функцију заменика шефа последипломске катедре кардиологије.

Научноистраживачки пројекти

Од 2010. године **руководилац** је научног пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије „*Неинвазивна и инвазивна дијагностика и перкутано лечење атеросклеротских сужења на рачвама крвних судова*“ (број ОН-175082) и **сарадник** на пројекту академика Миодрaга Остојића „*Акутни коронарни синдром - истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора*“ (број ИИИ-41022). Од 2019 године **руководилац** је пројекта САНУ „*Интервентно лечење болесника са акутним коронарним синдромом – од ране дијагностике до комплексних перкутаних кардиоваскуларних интервенција*“ (број пројекта Ф-42).

Делатност у комисијама републичког значаја и у Српском лекарском друштву

Члан је **3** републичке комисије: „Републичке стручне комисије за кардиологију и кардиохирургију“, „Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе“, и „Комисије Министарства здравља РС за утврђивање стандарда за уградни материјал у кардиологији, и подкомисије за интервентну кардиологију“. Од 2018. године члан је Националног просветног савета РС.

Члан је Одбора за континуирану едукацију Српског лекарског друштва (СЛД). Редовни је члан Академије медицинских наука СЛД од 2015. године.

Избор за дописног члана САНУ

Као водећи кандидат СЛД, професор Станковић је за дописног члана САНУ изабран 2015. године већ **при првом предлогу**. Члан је Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ . Уз то у САНУ води већ поменути пројекат Ф-42.

2.1.2 КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Према анализи Министарства просвете, науке и технолошког развоја професор Станковић спада у групу од **20 истраживача са највишим импакт фактором у Србији**, и у **прва 3 у медицини**.

Професор Станковић је поднео списак од **850** публикација од којих је **175** публиковано *in extenso* у интернационалним часописима индексираним у *SCI/WoS*, са збирним импакт фактором **1153**. Од тога **83** рада су објављена у најрепрезентативнијим међународним часописима категорије *M21*, док је чак **20** радова објављено у међународним часописима изузетних вредности, категорије *M21a*, укључујући **2** рада у часопису *New England Journal of Medicine* и **4** у *Lancet*-у. Његови радови су **цитирани 7355** пута, са **H-индексом 39** према индексној бази *Web of Science*.

Аутор или коаутор је **32 поглавља** у међународним и домаћим књигама и монографијама, као и у **4 књиге** које се налазе у групи водећих монографија из области интервентне кардиологије у свету. Заједно са професором Антониом Коломбом аутор је поглавља о лечењу коронарних бифуркација у последња четири издања званичног америчког уџбеника за интервентну кардиологију (*Textbook of interventional cardiology*, Eric J. Topol, Paul Teirstein, editors. Saunders Elsevier, 2007, 2011, 2015, 2019).

Чланства у организационим и научним одборима конгреса. Предавања по позиву

Био је члан научних одбора **180** међународних конгреса, од којих **77** након избора за дописног члана САНУ. Одржао **325** предавања по позиву на међународним конгресима и интернационалним стручним састанцима од којих **151** након избора за дописног члана САНУ. Организовао је и руководио са **75** међународних експертских радионица за практичну обуку интервентних кардиолога, од којих **20** након избора за дописног члана САНУ. Уживо је изводио комплексне коронарне интервенције у више од **50** болница на свим континентима, на водећим светским конгресима и специјализованим експертским курсевима.

2.1.2.A. ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПУБЛИКОВАНИХ РАДОВА ПРЕ И ПОСЛЕ ИЗБОРА

Категорија	пре избора	после избора	укупно
M20 -- међународни часописи: <i>SCI/WoS/JCR</i>	103	72	175
M21a - међународни часопис изузетних вредности	4	16	20
M21 - врхунски међународни часопис	59	24	83
M22 - истакнути међународни часопис	16	20	36
M23 - међународни часопис	24	12	36
Кумулативни импакт фактор	517	636	1153
M50 -- национални часописи Medline, неиндексирани	93	2	95
M30 -- <i>in extenso</i> radovi - међународни скупови	/	/	/
M60 -- <i>in extenso</i> radovi - национални скупови	2	/	2
M34/M64 -- апстракти, међународни и национални	483	56	539
M10 -- међународне монографије / поглавља	20	3	23
M40 -- националне монографије / поглавља	13	/	13
M70 -- тезе	2	1	3
UKUPNO	716	134	850

2.1.3 ЛИСТА 20 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПУБЛИКАЦИЈА КАНДИДАТА (10 ПРЕ И 10 НАКОН ИЗБОРА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ).

а) Пре избора за дописног члана САНУ

1. **Stankovic G**, Manginas A, Voudris V, Pavlides G, Athanassopoulos G, Ostojic M, Cokkinos DV. Prediction of restenosis after coronary angioplasty by use of a new index: TIMI frame count/minimal luminal diameter ratio. *Circulation* 2000;101:962-8. (M21a; IF 10.893)

2. **Stankovic G**, Liistro F, Moshiri S, Briguori C, Corvaja N, Gimelli G, Chieffo A, Montorfano M, Finci L, Spanos V, Di Mario C, Colombo A. Carotid artery stenting in the first 100 consecutive patients: results and follow-up. *Heart* 2002;88:1-6. (M21; IF 2.791)
3. **Stankovic G**, Colombo A, Presbitero P, van den Branden F, Inglese L, Cernigliaro C, et al. Randomized Evaluation of Polytetrafluoroethylene-Covered Stent in Saphenous Vein Grafts: The Randomized Evaluation of polytetrafluoroethylene COVERed stent in Saphenous vein grafts (RECOVERS) Trial. *Circulation* 2003;108:37-42. (M21a; IF 11.164)
4. **Stankovic G**, D. Orlic, N. Corvaja, F. Airolidi, A. Chieffo, V. Spanos, et al. Incidence, predictors, in-hospital and late outcomes of coronary artery perforations. *Am J Cardiol* 2004;93:213-216. (M21; IF 3.140)
5. **Stankovic G**, Colombo A, Bersin R, Popma J, Sharma S, Cannon LA, et al. Comparison of directional coronary atherectomy and stenting versus stenting alone for the treatment of de novo and restenotic coronary artery narrowing. *Am J Cardiol* 2004;93:953-8. (M21; IF 3.140)
6. **Stankovic G**, Chieffo A, Iakovou I, Orlic D, Corvaja N, Sangiorgi G, Airolidi F, Colombo A. Creatine kinase-myocardial band isoenzyme elevation after percutaneous coronary interventions using sirolimus-eluting stents. *Am J Cardiol* 2004;93:1397-401. (M21; IF 3.140)
7. Iakovou I, Schmidt T, Bonizzoni E, Ge L, Sangiorgi GM, **Stankovic G**, et al. Incidence, predictors, and outcome of thrombosis after successful implantation of drug-eluting stents. *JAMA* 2005;293:2126-30. (M21a; IF 23.332)
8. **Stankovic G**, Cosgrave J, Chieffo A, Iakovou I, Sangiorgi G, Montorfano M, et al. Impact of sirolimus-eluting and Paclitaxel-eluting stents on outcome in patients with diabetes mellitus and stenting in more than one coronary artery. *Am J Cardiol* 2006;98:362-6. (M21a; IF 3.015)
9. **Stankovic G**, Dobric M. Intravascular ultrasound and fractional flow reserve in assessment of the intermediate coronary stenosis: what you see is not what you get. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61(9):924-5. (M21a; IF 15,343).
10. **Stankovic G**, Lefèvre T, Chieffo A, Hildick-Smith D, Lassen JF, Pan M, et al. Consensus from the 7th European Bifurcation Club meeting. *EuroIntervention*. 2013;9(1):36-45. (M21; IF 3,758).

б) После избора за дописног члана САНУ

11. Jolly SS, Cairns JA, Yusuf S, Meeks B, Pogue J, Rokoss MJ, Kedev S, Thabane L, **Stankovic G**, Moreno R, Gershlick A, Chowdhary S, et al. Randomized trial of primary PCI with or without routine manual thrombectomy. *N Engl J Med*. 2015;372:1389-98. (M21a; IF 59,558)
12. **Stankovic G** and Lassen JF. When and how to use BRS in bifurcations? *EuroIntervention*. 2015;11 Suppl V:V185-7. (M21; IF 3.863).
13. Milasinovic D, Milosevic A, Marinkovic J, Vukcevic V, Ristic A, Asanin M and **Stankovic G**. Timing of invasive strategy in NSTEMI-ACS patients and effect on clinical outcomes: A

systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Atherosclerosis*. 2015;241:48-54. (M21; IF 3,942).

14. Jolly SS, Cairns JA, Yusuf S, Rokoss MJ, Gao P, Meeks B, Kedev S, **Stankovic G**, et al. TOTAL Investigators. Outcomes after thrombus aspiration for ST elevation myocardial infarction: 1-year follow-up of the prospective randomised TOTAL trial. *Lancet*. 2016;387(10014):127-35. (M21a; IF 47,831).

15. Milosevic A, Vasiljevic-Pokrajcic Z, Milasinovic D, Marinkovic J, Vukcevic V, Stefanovic B, Asanin M, Dikic M, Stankovic S, **Stankovic G**. Immediate Versus Delayed Invasive Intervention for Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients: The RIDDLE-NSTEMI Study (Randomized study of ImmeDiate versus DeLayed invasivE intervention in patients with Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction). *JACC Cardiovasc Interv*. 2016;9(6):541-9. (M21a; IF 8,841).

16. Jobs A, Mehta SR, Montalescot G, Vicaut E, Van't Hof AWJ, Badings EA, Neumann FJ, Kastrati A, Sciahbasi A, Reuter PG, Lapostolle F, Milosevic A, **Stankovic G**, Milasinovic D, Vonthein R, Desch S, Thiele H. Optimal timing of an invasive strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: a meta-analysis of randomised trials. *Lancet*. 2017;390(10096):737-746. (M21a; IF 53.254).

17. Matic DM, Asanin MR, Vukcevic VD, Mehmedbegovic ZH, Marinkovic JM, Kocev NI, Marjanovic MM, Mrdovic IB, Antonijevec NM, Milosevic AD, Zivkovic MN, Krljanac GV, Stankovic SD, Milasinovic DG, Lasica RM, **Stankovic GR**. Impact on long-term mortality of access and non-access site bleeding after primary percutaneous coronary intervention. *Heart*. 2019 Oct;105(20):1568-1574. (M21; IF 5.082)

18. Piccolo R, Bona KH, Efthimiou O, Varenne O, Baldo A, Urban P, Kaiser C, Remkes W, Räber L, de Belder A, van 't Hof AWJ, **Stankovic G**, et al. Coronary Stent Trialists' Collaboration. Drug-eluting or bare-metal stents for percutaneous coronary intervention: a systematic review and individual patient data meta-analysis of randomised clinical trials. *Lancet*. 2019;393(10190):2503-2510. (M21a; IF 59.102).

19. Hausenloy DJ, Kharbanda RK, Møller UK, Ramlall M, Aarøe J, Butler R, Bulluck H, Clayton T, Dana A, Dodd M, Engstrom T, Evans R, Lassen JF, Christensen EF, Garcia-Ruiz JM, Gorog DA, Hjort J, Houghton RF, Ibanez B, Knight R, Lippert FK, Lønborg JT, Maeng M, Milasinovic D, More R, Nicholas JM, Jensen LO, Perkins A, Radovanovic N, Rakhit RD, Ravkilde J, Ryding AD, Schmidt MR, Riddervold IS, Sørensen HT, **Stankovic G**, et al. CONDI-2/ERIC-PPCI Investigators. Effect of remote ischaemic conditioning on clinical outcomes in patients with acute myocardial infarction (CONDI-2/ERIC-PPCI): a single-blind randomised controlled trial. *Lancet*. 2019 Oct 19;394(10207):1415-1424. (M21a; IF 59.102)

20. Mehta SR, Wood DA, Storey RF, Mehran R, Bainey KR, Nguyen H, Meeks B, Di Pasquale G, López-Sendón J, Faxon DP, Mauri L, Rao SV, Feldman L, Steg PG, Avezum Á, Sheth T,

Pinilla-Echeverri N, Moreno R, Campo G, Wrigley B, Kedev S, Sutton A, Oliver R, Rodés-Cabau J, Stanković G, et al. COMPLETE Trial Steering Committee and Investigators. Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction. *N Engl J Med.* 2019 Oct 10;381(15):1411-1421. (M21a; IF 70.670)

2.1.4 КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА

Рад у области интервентне кардиологије

Професор Станковић је иницирао или активно учествовао у увођењу већег броја интервентних кардиолошких метода у УКЦС, међу којима су:

- Лечење сужења на рачвама коронарних артерија,
- Перкутано лечење сужења главног стабла леве коронарне артерије, највеће и најризичније бифуркације у рутинску клиничку праксу.

- Учествовао је у увођењу перкутане коронарне и периферне ангиопластике, као и уградње стентова.

- У докторској дисертацији дефинисао је клиничке индикације и у рутинску увео клиничку примену балон са сечивима (*cutting balloon*) као нову методу лечења резистентних и калцификованих сужења на коронарним артеријама.

- Учествовао је у увођењу оптичке кохерентне томографије као визуализационе методе у лечењу комплексних бифуркација,

- У увођењу примарних перкутаних интервенција код болесника са акутним инфарктом миокарда.

- Увео је перкутану методу лечења резистентне хипертензије методом реналне денервације уз менторство професора Феликса Махфоуда, првог аутора Консензус документа о реналној денервацији Европског удружења кардиолога.

Рад након избора за дописног члана САНУ

1. Након избора за дописног члана, наставио је рад на усавршавању метода лечења комплексних сужења на рачвама коронарних артерија а у складу са актуелним препорукама европског бифуркационог клуба, у нашу интервентну кардиологију увео и унапредио постојеће процедуре лечења обе оболеле гране рачве крвног суда са истовременом уградњом два коронарна стента напредним техникама (*Culotte, mini-Crush, DK-Crush, TAP*), као и коришћењем стентова специјално дизајнираних за уградњу у бифуркације.

2. Са именованањем (2016) за председника радне групе Секретаријата за здравство Градске управе Града Београда и Министарства здравља РС радио је на формирању јединственог система збрињавања болесника са акутним инфарктом миокарда у центрима у којима је доступно лечење примарном перкутаном коронарном интервенцијом, као најефикасније методе у смањивању стопе морталитета од ове болести чиме је у складу са европским стандардима омогућено оптимално лечење не само на

територији Београда већ и других градова у којима је створио квалификоване екипе за савремено лечење ових болесника..

Рад у периоду од појаве КОВИД-19 пандемије

- На организацији и руковођењу мрежом болница за збрињавање кардиолошких болесника са инфекцијом корона вирусом.

- Члан је Комисије САНУ за праћење и предузимање мера у вези са КОВИД-19 инфекцијом.

- Координатор је европског тима за рецензију и евалуацију препорука ЕАРСИ о извођењу инвазивних кардиолошких процедура након КОВИД-19 пандемије а

- У оквиру конгреса СИНЕРГИЈА 2020, организовао је сесију „Акутни коронарни синдром у 2020: Свакодневна пракса и изазови пандемије”, у којој су представљене Европске препоруке за перкутане интервенције код КОВИД-19 болесника и разматрани предлози мера за унапређење организације центара у Србији.

Рад на едукацији младих кардиолога и међународна сарадња

а) 2013. године покренуо на Клиници прве едукационе радионице посвећене лечењу комплексних форми коронарне болести уживо преносом процедура из сале за катетеризацију срца УКЦС (*“Изазови и решења у лечењу бифуркација”*, 23.09.2013 године).

б) Организовао је састанак *“Изазови и решења у комплексним интервенцијама: Исток и запад се сусрећу у Београду”*, (4 и 5. 07. 2014.) са водећим иностраним експертима из области лечења комплексних сужења на коронарним артеријама (предавачи и оператори су били проф. Антонио Коломбо из Италије, проф. Гералд Вернер из Немачке и проф. Сунао Накамура из Јапана, сва тројица гостујући професори Медицинског факултета у Београду).

в). Био је гост уредник специјалног броја часописа *Eurointervention* (званичног часописа ЕАРСИ) посвећеног коронарним бифуркацијама, у коме су објављене 44 публикације аутора из целог света. У организацији Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ, УКЦС и Медицинског факултета у Београду, издање часописа је промовисано на састанку *“Патогенеза, дијагностика и лечење атеросклеротских бифуркационих сужења”*, одржаном у САНУ 3. јула 2015 године коме су председавали академици Владимир Кањух, и Небојша Лалић, и професори Станковић и Ив Лувард.

г) Као експерт за област комплексних коронарних интервенција организовао је едукације у регионалним клиничким центрима у Љубљани, Марибору, Ребру у Загребу и Бања Луци.

д) Укупно је организовао и руководио са **75 међународних експертских радионица** за обуку интервентних кардиолога, од којих **20 НАКОН ИЗБОРА** за дописног члана САНУ, на којима су држана предавања, извођен рад најпре на симулаторима и силиконским моделима а затим и *in vivo* преносима из катетеризационих сала.

ђ) У циљу едукације и презентовања савремених метода лечења изводио је комплексне коронарне интервенције у више од 50 болница на свим континентима и на водећим светским конгресима интервентне кардиологије. Његове *in vivo* перкутане интервенције на бифуркацијама изводио је у Паризу (2010), Есену (2012) и Тулузу (2019) као део званичног едукационог програма *EAPCI (Live-in-a-box)*.

е) Од 2016. године (након избора за дописног члана) организује међународне кардиолошке састанке „Српски конгрес интервентне кардиологије, кардиоваскуларног имиџинга и медикаментне терапије“ –*СИНЕРГИЈА* који су посвећени презентацији најновијих достигнућа из домена лечења кардиоваскуларних обољења и дискусији важећих Европских препорука у светлу локалне имплементације. У 2020. години је иницирао формирање међуинституционалног регистра *SINERGY-ACUTE (Acute and Long-term Outcomes of Patients With Acute Myocardial Infarction Treated With PCI)* инвазивно лечених болесника са акутним коронарним синдромом у водећим универзитетским и академским центрима Србије (www.clinicaltrials.gov под редним бројем NCT04506047). Даљи развој овог регистра планиран је у оквиру пројекта професора Станковића Ф-42 у САНУ, као и програму ИДЕЈЕ, Фонда за науку РС.

ж) Током 2020. године, циљеви његовог пројекта Ф-42 у САНУ остваривани су кроз следеће појединачне иницијативе и међународну сарадњу на пољу инвазивног лечења болесника са акутним коронарним синдромом: 1) Испитивање ефекта колхицина на прогнозу болесника са инфарктом миокарда (академска рандомизована студија *CLEAR-SINERGY*), у сарадњи са проф. Санџит Цолијем и Институтом PHRI (*Population Health Research Institute*) из Канаде; 2) Испитивање утицаја промена у функцији коронарне микроциркулације на величину инфаркта миокарда, у сарадњи са проф. Хавијер Есканедом из *Hospital Clinico San Carlos* из Мадрида; 3) Утврђивање значаја интракоронарне оптичке томографије у лечењу болесника са срчаним застојем ван болнице (академска студија *CAOCT*); и 4) Утврђивање вредности кардијалне магнетне резонанце у процењивању величине инфаркта и настанка срчане слабости код болесника лечених инвазивном процедуром.

з) Један је од оснивача и члан је Борда европског бифуркационог клуба (*European Bifurcation Club*), а 2014. изабран је за председника Клуба. Године 2015. покренуо је низ активности Клуба на едукацију интервентних кардиолога у земљи и региону. У циљу ближе сарадње и размене искуства са сродним удружењима у свету и активно учествовао у оснивању клубова у Јапану, Кини и Индији.

2.1.5 КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Награде и признања

Поред већ раније поменутих награда током и одмах након студија, добио је бројна друга признања и награде од којих су најзначајнији:

а) Награда Америчког колеца кардиолога за научно-истраживачки рад „*Simon Dack Award for Outstanding Scholarship*” (2009).

б) За допринос развоју интервентне кардиологије у Пољској добио је награду „*Андреас Грунциг*“ (2015).

в) Годишња награда Медицинског факултета у Београду за научни допринос за школску 2018/2019. и

г) Годишња награда СЛД за научно-истраживачки рад (2020).

Чланства у уређивачким одборима часописа и рецензент

Професор Станковић је члан уређивачких одбора: *Journal of the American College of Cardiology*, *EuroIntervention*, *AsiaIntervention*, *European Journal of Cardiovascular Medicine*, *Frontiers in Cardiovascular Medicine-Coronary Cardiology*, *Српски архив за целокупно лекарство* у периоду 2010-2011 година и рецензент је за 20 часописа са *SCI/WoS* листе.

Чланства и рад у домаћим и међународним удружењима

Члан је Кардиолошке секције СЛД, Удружење кардиолога Србије, радне групе за интервентну кардиологију Удружења кардиолога Србије, *Fellow* Америчког колеца кардиолога од 2005. (*FACC*), *Fellow* Европског удружења кардиолога од 2003. (*FESC*) и *Fellow* Европске асоцијације за перкутане коронарне интервенције од 2007. (*EAPCI*). У *EAPCI* је у периоду 2009.–2011. био члан Комитета за тренинг и едукацију (*EAPCI e-Learning programme*). Такође је био члан комитета *EAPCI* за *Training and Research Grant Programme* (за период 2014. до 2016. године) и координатор интернационалног тима формираног од стране *EAPCI* за лечење комплексних коронарних сужења на рачвама коронарних артерија, као и комитета за номинације и избор чланова Борда *EAPCI*, у периоду 2018.–2020. године. Тренутно је члан комитета за научни програм и конгресе *EAPCI*, задужен за припрему комплетног програма о коронарним интервенцијама на европским конгресима кардиолога у периоду од 2020. до 2022. године. Члан је Борда и Програмског комитета *EuroPCR*-а, званичног конгреса *EAPCI*, одговоран за програм комплексних перкутаних интервенција на коронарним артеријама, и члан је Програмског комитета највећег америчког конгреса интервентних кардиолога (*Transcatheter Cardiovascular Therapeutics-TCT*). Од 2020. године је изабран као *Fellow* америчког удружења интервентних кардиолога *SCAI* (*Society for Cardiovascular Angiography and Interventions*), у коме је члан комитета за едукацију.

2.1.6 ОДЈЕК РЕЗУЛТАТА И ДЕЛОВАЊА У СРБИЈИ И У СВЕТУ

Професор Станковић спада у водеће српске и европске интервентне кардиологе, који се посветио унапређењу и унапређењу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болесника. Према извештају библиотеке Светозар Марковић од 28.01.2021. године, његови радови су у периоду од 1996 до јануара 2021 године цитирани 7355 пута, а Х-индекс је 39 према

индексној бази Web of Science (потврде библиотеке у прилогу). Према индексној бази SCOPUS, до 25 априла 2021. године цитиран је **9610** пута (**9389** без аутоцитата), са Х-индексом **42** (према Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“); а према бази Google Scholar **14631** пута, са Х-индексом **51**.

Већ смо поменули да према анализи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије професор Станковић је у групи **20** истраживача са највишим импакт фактором у Србији, а у прва **3** у медицини. Позитиван одјек његовог научног рада представља **избор за члана уређивачког одбора престижних светских часописа**, укључујући званичан часопис Америчког колеџа кардиолога (*J Am Coll Cardiol*) (2005), као и званичан часопис Европске асоцијације за перкутане коронарне интервенције (*Eurointervention*) (2015), у чијем уредништву има престижну позицију „*Senior Consultant Editor*“.

Године 2009. био је један, од само двојице Европљана, који је добио највишу награду Америчког колеџа кардиолога за допринос развоју научно-истраживачког рада „*Simon Dack Award for Outstanding Scholarship*“.

Аутор је поглавља о лечењу бифуркација у последња четири издања званичног америчког уџбеника за интервентну кардиологију (*Textbook of interventional cardiology*).

Као признати експерт у области интервентне кардиологије био је члан научних одбора **180** међународних конгреса и одржао је **325** предавања по позиву на интернационалним стручним састанцима, међу којима су конгреси Европског удружења кардиолога, Америчког колеџа за кардиологију и Европске асоцијације за перкутане коронарне интервенције.

Значајан одјек његовог стручног и научно-истраживачког рада представља позив *EAPCI* да у Комитету за едукацију преузме одговорност за дефинисање процеса стручног усавршавања европских интервентних кардиолога (*EAPCI e-Learning programme*) које му је указало изузетну част позивом да 2010. године буде укључен у прву генерацију полазника *Visionary Transformative Adult Learning (ViTAL)* програма, који је имао за циљ едукацију будућих предавача едукатора у *EAPCI*.

Организовао је **75** међународних радионица и експертских курсева за практичну обуку интервентних кардиолога (од тога **20** **након** избора за дописног члана САНУ) кроз стручна предавања, рад на симулаторима као и уживо извођење кардиолошких операција. Био је гостујући оператор у живим преносима из катетеризационих сала у више од **50** болница на свим континентима, презентујући савремене методе лечења на водећим светским конгресима интервентне кардиологије (*EuroPCR, AsiaPCR, China Interventional Therapeutics-CIT, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics-TCT*). Његове уживо извођене перкутане коронарне интервенције на бифуркацијама у организацији EuroPCR-а у Паризу (2010 године), Есену (2012) и Тулузу (2019) део су званичног едукационог материјала *EAPCI (Live-*

in-a-box). Чланство у престижној асоцијацији *Coronary Stent Trialists* омогућило је публикување његових резултата у лечењу болесника стентовима обложеним лековима у часопису *Lancet* 2019. године (M21a; IF 59.102).

Професор. Станковић је иницирао или активно учествовао у увођењу већег броја интервентних кардиолошких метода у Клиничком центру Србије, међу којима је лечење сужења на рачвама коронарних артерија на првом месту, чиме је нашим болесницима омогућено савремено лечење у складу са најновијим сазнањима на овом пољу медицине. Један је од оснивача и члан борда **Европског клуба за лечење бифуркација** (*European Bifurcation Club*), где је 2014. године изабран за **председника Клуба** и на тој позицији се налази до данас. Као признати експерт и заговорник несебичног ширења знања и едукације, активно је учествовао у оснивању бифуркационих клубова у низу земаља, у Јапану, Кини и Индији и једини је Европљанин који је члан америчког (*SCAI*), латиноамеричког (*LATAM*) и јапанског бифуркационог клуба. Као председник овог значајног интернационалног удружења успешно је организовао редовне годишње конгресе у Бордоу (2014), Атини (2015), Ротердаму (2016), Порту (2017), Бриселу (2018) и Барселони (2019). Због пандемије је 16. конгрес Европског бифуркационог клуба организовао у *on-line* формату 22. и 23. октобра 2020, са 729 учесника. Четири **консензус документа европског бифуркационог клуба** (професор Станковић је први аутор у једном, и „сениор“ аутор у преостала три) инкорпорисана су у америчке и европске водиче за реваскуларизацију миокарда. У 2015. години био је гост уредник специјалног броја часописа *Eurointervention* (званичног часописа *EAPCI*) посвећеног сужењима на рачвама коронарних артерија.

Професор Станковић је у последње две деценије у значајној мери проширио раније постојећу сарадњу са више врхунских светских центара и показао пуно смисла за успостављање контаката са новим истакнутим кардиолошким центрима у иностранству, као и за организацију прворазредних научних скупова. Притом он није запостављао рад и учешће на организовању више конгреса кардиолога Србије, затим интернационалне едукционе радионице о лечењу коронарних бифуркација током састанака радне групе за интервентну кардиологију Удружења кардиолога Србије *BASICS (BelgrAde Summit of Interventional CardiologistS)*, са еминентним иностраним експертима из области лечења комплексних сужења на коронарним артеријама и резистентне артеријске хипертензије. Од 2016. године покренуо је међународне већ поменуте кардиолошке састанке *СИНЕРГИЈА* посвећене презентацији најновијих достигнућа из домена лечења кардиоваскуларних обољења и дискусији актуелних важећих Европских препорука у светлу локалне имплементације у Србији и региону. Конгрес традиционално окупља више од 1000 регистрованих учесника из преко 20 земаља, са угледним предавачима из Европе, САД, Канаде, Индије, Кине и Јапана (на последњем уживо организованом конгресу у Београду 12-

14. септембра 2019. године учествовало је 283 предавача из 28 земаља и било је 1210 регистрованих учесника).

Опређеност за континуирано бављење научно-истраживачким радом, као интегралног нераздвојног сегмента клиничког рада са болесницима, промовисао је кроз дизајнирање и реализацију докторских дисертација и академских последипломских радова својих колега, у којима је увек обрађивао најактуелније клиничке проблеме. Резултати докторске тезе др Драгана Матића о процедуралним компликацијама интервенција у акутном инфаркту миокарда публиковани су у часопису *Heart* 2014. и 2019. године (M21) и довели до значајног смањења учесталости крвавлења у нашим институцијама. Докторска теза др Александре Милошевић, дизајнирана у коменторству са проф. Зораном Васиљевић, рандомизована студија спроведена у Универзитетском клиничком центру Србије (*RIDDLE-NSTEMI*) о стратегији лечења наших болесника са инфарктом миокарда без СТ елевације, публикована је 2016. године у водећем светском часопису интервентне кардиологије (*JACC Cardiovasc Interv.* 2016; M21a; IF 8,841) и већ је цитирана 76 пута. Појединачни резултати ових болесника публиковани су у мета-анализи у часопису *Lancet* 2017 године (M21a; IF 53.254) а студија *RIDDLE-NSTEMI* је уврштена и у најновије препоруке европског удружења кардиолога из 2020. године и утицала је на измену дотадашње стратегије лечења чиме је указана велика част нашој земљи и њеним кардиолозима. Бављење научно-истраживачким радом професор Станковић промовише и у склопу програма *СИНЕРГИЈА*, где је до сада 27 научно-истраживачких тимова из Србије представило своје актуелне пројекте на пољу кардиоваскуларне медицине и започети су бројни пројекти сарадње са центрима у земљи и иностранству. Посебан фокус конгреса представља размена искустава и презентација резултата у лечењу болесника са акутним коронарним синдромом у региону југоисточне Европе, чиме је исказан правац даљег ширења регистра *SINERGY-ACUTE*, а у чијем руковођењу је САНУ заступљена кроз пројекат професора Станковића.

2.1.7. ЗАКЉУЧАК

На основу личног познавања и изнете анализе материјала, Комисија је једногласно закључила да су у личности професора Горана Станковића, дописног члана САНУ, најсрећније сједињени најбољи научни, стручни, радни, едукативни, лични и морални квалитети који се очекују да их поседује редовни члан Српске академије наука и уметности. Осећајући се почашћеним што су именовани у Комисију, са највећим задовољством предлажу Одељењу медицинских наука да га изабере за кандидата Одељења, а Скупштини САНУ да га изабере за РЕДОВНОГ ЧЛАНА.

Академик Миодраг Чолић

Академик Радоје Чоловић

Академик Владимир Кањух

Реферат за избор Беле Балинта у редовног члана САНУ

2.1.1. Биографски подаци и опис научног доприноса и образложење због којих се Бела Балинт предлаже за избор у редовног члана Одељења медицинских наука САНУ

Општи подаци: Бела Балинт рођен је 1952. године у Остојићеву, дипломирао је на Медицинском факултету (Мед. фак.) Универзитета у Новом Саду (УНС). Од 1980–2018. радио је у Институту за трансфузиологију и хемобиологију ВМА (од 2010. био је начелник Института). Од 2018. године запослен је у Институту за кардиоваскуларне болести (ИКВБ) "Дедиње" као начелник Одељења за трансфузију.

Специјалиста је трансфузиологије (1983) и субспецијалиста хематологије (2007). Радио је као експериментални хематолог у Институту за медицинска истраживања Универзитета у Београду (УБ; 1996–2018). Магистарски рад под насловом "Хидросолубилне групноспецифичне супстанце АВН и Lewis" одбранио је (1984) на Мед. фак. УНС. Докторски рад под насловом "Допринос методологији криоконзервације ћелија костне сржи намењених трансплантацији" одбранио је (1997) на ВМА у Београду.

Наставничка и научна звања и делатност: Године 2005. изабран је за редовног професора (Мед. фак. Универзитета одбране – УО, Београд) и за научног саветника (Министарство за просвету, науку и технолошки развој Србије). Био је председник већа за НН кадар Мед. фак. УО, потпредседник Одбора за научно-истраживачки рад Мед. фак. УО и члан Савета и Стручног већа медицинских наука УО. Заменик је шефа Катедре за трансфузиологију Мед. фак. УБ. Члан је Научног већа ИКВБ "Дедиње" (2020). Наставник је на последипломским студијама на Мед. факултетима УБ и УО. Наставник је Европске школе за трансфузиологију (Milano). Био је у два мандата члан Републичке стручне комисије (РСК) за трансплантацију ћелија/тквива и РСК за трансфузиологију РС. Од 2018. године претседник је Националног савета за високо образовање РС. Године 2002. године постао је ванредни, а 2008. редовни члан Академије медицинских наука СЛД. За дописног члана САНУ изабран је 2015. године. Потпредседник је Одбора за имунологију и алергологију ОМН САНУ и члан је Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ. Био је ментор/коментор у изради тринаест докторских и магистарских радова.

2.1.2. Објављени научни и стручни радови

Објавио је 899 радова, коефицијент научне компетентности (М) = 1080, кумулативни ИФ = 99,8. Број *In Extenso* радова је 460, од тога 81 рада су у часописима индексираним у SCI/WoS, 129 у Scopus и 132 радова у PubMed; у 274 рада је једини или први аутор. Аутор је 20 књига/монографија (две су штампана код Springer; New York), односно уџбеника – прихваћених од ННВ Мед. фак. УО, односно ННВ Мед. фак. УБ. Предавања по позиву на домаћим и међународним научним и стручним скуповима: 26. Радови су му цитирани 325 пута (УБ Светозар Марковић), 579 пута (Scopus Citations) и 1161 (RGate Citations). Хиршов фактор (H-index) му је 13 (према бази Scopus; УБ Светозар Марковић).

2.1.2а. Збирни приказ научних и стручних радова пре и после избора

категорија	пре избора	после избора	укупно
M20 – међународни часописи (SCI)	50	31	81
M10 – међународне монографије / поглавља	6	2	8
M50 – национални часописи (Medline), неиндексирани	235	43	276
M40 – националне монографије / поглавља	63	4	67
M70 – тезе	2	/	2
M30 – уводна предавања (међународни скупови)	8	2	10
M60 – уводна предавања (национални скупови)	12	4	16
M34/M64 – радови презентовани на скуповима (апстракт)	394	43	434
УКУПНО	770	129	899

2.1.3a. Spisak 10 najznacajnijih radova (M20) kandidata pre izbora

1. **Balint B**, Ivanovic Z, Petakov M, Taseski J, Jovcic G, Stojanovic N, et al. The cryopreservation protocol optimal for progenitor recovery is not optimal for preservation of MRA. *Bone Marrow Transpl* 1999; 23: 613–9. **M21**
2. Paunovic D, van der Meer P, Kjeldsen–Kragh J, Kekomaki R, Larsson S, Greppi N, Porretti L, **Balint B**, et al. Multicenter evaluation of a whole blood filter that saves platelets. *Transfusion* 2004; 44: 1197–203. **M21**
3. **Balint B**, and the National Apheresis Group. Apheresis in donor and therapeutic settings: recruitments vs. possibilities – a multicenter study. *Transf Apher Sci* 2005; 33(2): 229–37. **M23**
4. **Balint B**, Paunovic D, Vucetic D, Vojvodic D, Petakov M, Trkuljic M, et al. Controlled–rate vs. uncontrolled–rate freezing as predictors for platelet cryopreservation efficacy. *Transfusion* 2006; 46(2): 230–5. **M21**
5. **Balint B**, Ostojic G, Pavlovic M, Hrvacevic R, Pavlovic M, Tukic Lj. et al. Cytapheresis in the treatment of cell–affected blood disorders and abnormalities. *Transf Apher Sci* 2006; 35(1): 25–31. **M23**
6. Todorovic M, **Balint B**, Jevtic M, Suvajdzic N, Ceric A, Stamatovic D et al. Primary gastric mucosa associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma: clinical data predicted treatment outcome. *World J Gastroenterol* 2008; 14(15): 2388–93. **M22**
7. Bufan B, Mojsilović S, Vučićević D, Vučević D, Vasilijić S, **Balint B**, Colić M. Comparative effects of aspirin and NO–releasing aspirins on differentiation, maturation and function of human monocyte–derived dendritic cells in vitro. *Int Immunopharmacol* 2009; 9(7–8): 910–7. **M22**
8. Reesink HW, Panzer S, Dettke M, Gabriel C, Lambermont M, Deneys V, Sondag D, Dickmeiss E, Fischer–Nielsen A, Korhonen M, Krusius T, Ali A, Tiberghien P, Schrezenmeier H, Tonn T, Seifried E, Klüter H, Politis C, Stavropoulou–Gioka A, Parara M, Flesland Ø, Nascimento F, **Balint B**, Fernández PM, Bart T, Chen FE, Pamphilon DH. International Forum: New cellular therapies: Is there a role for transfusion services? *Vox Sanguinis* 2009; 97: 77–90. **M22**
9. Dzopalic T, Dragicevic A, Vasilijic S, Vučević D, Majstorovic I, Bozic B, **Balint B**, Colic M. Loxoribine, a selective Toll-like receptor 7 agonist, induces maturation of human monocyte-derived dendritic cells and stimulates their Th-1- and Th-17-polarizing capability. *Int Immunopharmacol* 2010; 10(11): 1428–33. **M22**
10. Rajkovic I, Dragicevic A, Vasilijic S, Bozic B, Dzopalic T, Tomic S, Majstorovic I, Vučević D, Djokic J, **Balint B**, Colic M Differences in T-helper polarizing capability between human monocyte-derived dendritic cells and monocyte-derived Langerhans'-like cells. *Immunology* 2011; 132(2): 217–25. **M21**

2.1.3b. Spisak 10 najznacajnijih radova (M20) i međunarodnih monografija (M10) posle izbora

1. Vucetic D, Kecman G, Ilic V, **Balint B**. Blood donors' transfusion-transmissible infection positivity – the Serbian Military Medical Academy experience. *Blood Transfus* 2015; 13(4): 569–75. **M22**
2. Dähr R, Nambuba J, Del Rivero J, Janssen I, Merino M, Todorovic M, **Balint B** et al. Novel insights into the polycythemia-paraganglioma-somatostatinoma syndrome. *Endocrine Related Cancer* 2016 ; 23: 899–908. **M21**
3. Todorovic M, Jelcic J, Mihaljevic B, Kostic J, Stanic B, **Balint B**, et al. Gene mutation profiles in primary diffuse large B cell lymphoma of central nervous system: Next generation sequencing analyses. *Inter J Mol Sci* 2016, 17, 683; doi:10.3390/ijms17050683. **M21**
4. Vucetic D, Ilic V, Vojvodić D, Subota V, Todorovic M, **Balint B**. Flow cytometry analysis of platelet populations: usefulness for monitoring the storage lesion in pooled buffy-coat platelet concentrates. *Blood Transfus* 2018; 16(1): 83–92. **M22**
5. Boljevic D, Nikolic A, Rusovic S, Lakcevic J, Bojic M, **Balint B**. A promising innovative treatment for ST-elevation myocardial infarction: The use of C-reactive protein selective apheresis – Case report. *Blood Purif* 2020; 49(6): 753–7. **M22**
6. Milosevic M, **Balint B**, Boskovic S, Bojic M, Nikolic A, Otasevic P. Early selective C-reactive protein apheresis in patient with acute ST segment elevation myocardial reinfarction. *Blood Purif* 2020. DOI: 10.1159/000510554 **M22**
7. Beletic A, Janjic F, Radakovic M, Spariosu K, Francuski Andric J, Chandrashekar R, Tyrrel P, Radonjic V, **Balint B**, Kovacevic-Filipovic M. Systemic Inflammatory Response Syndrome in Dogs Naturally Infected with *Babesia canis*: Association with the Parasite Load and Host factors. *Vet Parasitol* 2021; 291. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109366>. **M21**
8. Popadic V, Klasnja S, Milic N, Rajovic N, Aleksic A, Milenkovic M, Crnokrak B, **Balint B**, et al. Predictors of mortality in critically ill COVID-19 patients demanding high oxygen flow: A thin line between inflammation, cytokine storm and coagulopathy. *Oxid Med Cell Longev* 2021. doi: 10.1155/2020/6648199 [Epub ahead of print]. **M21**
9. Pavlovic M, **Balint B**. Bioengineering and cancer stem cell concept. New York: Springer; 2015. **M11**
10. **Balint B**, Pavlovic M, Todorovic M. Rapid cytoreduction by plateletapheresis in the treatment of thrombocytopenia. In: Kerrigan SW, editor. *Platelets*. London: InTechOpen. 2020. DOI: 10.5772/intechopen.93158 **M14**

2.1.4. Сажет приказ и оцена најзначајнијих доприноса кандидата

Научно-истраживачка и стручна делатност: био је руководиоца је научно-истраживачког пројекта "Усавршавање протокола аспирације/аферезе, *ex vivo* манипулације и криоконзервације матичних и зрих хематопоезних ћелија" (МФ ВМА/9/17-19). Руководилац је научно-истраживачког пројекта "Процена ефикасности прикупљања, *ex vivo* процесирања и криоконзервације матичних ћелија из костне сржи и мобилисаних у периферну крв" (САНУ/20-21). Истраживач је у пројектима МПНТР РС: "Експериментална и клиничка испитивања хематопоезног система" (бр. 13М01), "Регулација хематопоезе и биолошки активни молекули" (бр. 1742), "Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији" (41030) и "Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења" (бр. 175 061).

Целокупни научно-истраживачки и стручни рад проф. др Беле Балинта, дописног члана САНУ се може систематизовати у неколико значајних целина:

1) Проф. др Бела Балинт један је од оснивача првог "Центра за трансплантацију матичних ћелија" у Србији у ВМА (и изводио едукацију кадрова бројних центара у земљи и региону). Био је оснивач "Центра за регенеративну медицину ВМА". Његова истраживања су усмерена у правцу проучавања биолошких особина матичних ћелија, са посебним освртом на криобиолошке карактеристике различитих категорија плурипотентних и одређених матичних ћелија. Посебно су значајна истраживања у области унапређења протокола за прикупљање и *ex vivo* процесирања, имуномагнетне селекције ("purging"), уз праћење ефеката терапијске употребе матичних ћелија. Разрађени и/или модификовани су оригинални поступци прикупљања матичних ћелија из костне сржи, периферне крви и умбиликалне крви. Такође стандардизовани су протоколи за контролу квалитета ових хемопродуката.

2) Криобиолошка истраживања проф. Балинта се односе на дефинисање оптималних услова различитих криобиолошких система. Дефинисани су оригинални протоколи криоконзервације матичних ћелија, употребом неконтролисаног и компјутерски регулисаног (програмираног) замрзавања за аутологне трансплантације, али и за потребе регенеративне медицине. Поред криоконзервације матичних ћелија, уведене су и процедуре криоконзервације зрих крвних ћелија – тромбоцита, лимфоцита и еритроцита. Неколико значајних радова се бави проценом ефикасности криоконзервације и трансплантације матичних ћелија у терапији хематолошких болесника. Кроз ове радове се истовремено и вреднује квалитет припремљених матичних ћелија. Посебно поље интересовања проф. др Беле Балинта, дописног члана САНУ је испитивање и терапијска примена матичних ћелија на пољу регенеративне медицине као што је ћелијска терапија оштећених солидних органа. Наша земља је међу првима приступила транскоронарној и интрамиокардијалној апликација матичних ћелија у лечењу болесника са исхемијском болешћу срца (акутни или хронични инфаркт, коронарни бајпас). Такође су лечени болесници са оштећеном јетром (алкохолна цироза) применом матичних ћелија прикупљених из периферне крви. Уведене су методе примене матичних ћелија и код неуролошких поремећаја – интраартеријска апликација после инфаркта мозга и интратекална примена код неких неуродегенеративних промена.

3) Бавећи се око четири деценије извођењем аферезама (терапијске измене плазме и цитаферезе), проф. Балинт је у више запажених публикација приказао резултате испитивања ефикасности аферезног третмана (више десетина хиљада процедура) болесника са крвним, нефролошким, кардиолошким, аутоимунским и другим болестима. Проф. др Бела Балинт је био оснивач и председник Националне групе за аферезно лечење (Интердисциплинарно удружење трансфузиолога и нефролога) у нашој земљи. Увео је и публиковао у међународним часописима три нове аферезне процедуре: 1) селективну измену плазме са екстракорпоралном имуноадсорпцијом за АВО-инкомпатибилне трансплантације бубрега; 2) селективну измену плазме Ц-реактивног протеина (CRP) болесника после акутног инфаркта миокарда (друго саопштење на свету) и 3) мулти-маневарску или мулти-модалну аферезу за терапију болесника са по живот опасним поремећајима хемобиолошког система.

4) Радови проф. Балинта из области имунохематологије везани су за увођење нових серолошких поступака и за утврђивање фенотипске дистрибуције и фреквенције гена "ретких" еритроцитних крвнотрупних система, присуства ирегуларних антитела усмерених против еритроцитних, тромбоцитних и леукоцитних антигена, примену адаптивне имунотерапије и друго. Испитивао је групноспецифичне супстанце у саливи и другим телесним течностима, односно ткивима и ова саопштења представљају прве домаће радове те врсте. Резултати фенотипске дистрибуције система секреторства и "Lewis" се могу сматрати као репрезентативни за становништво наше земље. Проф. др Бела Балинт радио је на увођењу и усавршавању поступака производње алогеног и аутологног фибринског лепка оригиналном методом "рециклажне криопреципитације" за хируршке и микрохируршке процедуре. Такође је увео нови хемопродукт ("ултра-концентровани" тромбоцити), као изворни материјал фактора раста тромбоцита који се примењује у комбинацији са фибринским лепком (који у

овом случају служи као биоматрикс за дозирано ослобађање активне супстанце). Уз контролу квалитета таквог хемопродукта, објављени су и резултати клиничке примене фибринског лепка.

2.1.5. Квалитативни показатељи

Награде и признања: Професор Бела Балинт је добио Плакету (1997) и Повељу (2002) СЛД, одликован је Цвијићевом медаљом за изузетна лична остварења у области природних наука (2001) од председника Југославије и Повељом за надпросечно извршавање дужности из области одбране и безбедности од председника СЦГ (2005). Добитник је прве награде за Научно-истраживачки рад СЛД (2007) и награде за Најбољи НИР-пројекат Министарства Одбране (2008). Одликован је Златном медаљом за ревносну службу од председника Републике Србије (2011). Проф. Балинт је у два наврата био добитник Прве награде за објављене научне монографије (*Stem Cells and Tissue Engineering*, New York: Springer; 2013 и *Bioengineering and Cancer Stem Cell Concept*, New York: Springer, 2015). Године 2016. био је добитник престижне награде Српског лекарског друштва (СЛД) под називом Златно перо, исте године постао је почасни грађанин града Сенте. Године 2017. године је добио Спомен-медаљу за изузетне резултате у војној служби, а 2018. године Војну споменицу од министра одбране РС.

Чланство у научним комитетима конференција и међународним одборима: Проф. Балинт био је Научни директор скупова: "The 4th International Symposium on Regenerative Medicine, Tissue and Genetic Engineering" (Београд, 2011), "The 5th International Symposium on Regenerative and Personalized Medicine" (Београд, 2012), "The 2nd International Congress – Regenerative Medicine and Biotechnologies" (Сапајево, 2011). Организовао је међународни скуп "Symposium – Stem cells, Regenerative Medicine and Bionengineering" (Београд, 2013). Био је члан Научног комитета "Конгреса Европског удружења за хемаферезу и интердисциплинарни медицину" (ESFH, Prag, 2003). Био је председник Трећег, Петог и Шестог Конгреса трансфузиолога ССГ/Србије (2006, 2014 и 2018). Као члан Академија медицинских наука и председник Удружења трансфузиолога Србије, организовао је научне скупове: "Хемаферезно лечење" (2004) и "Матичне ћелије – биологија и терапијска примена" (2007). председавао је на "Симпозијуму о матичним ћелијама Светског конгреса за трансфузиологију" (ISBT, Frankfurt, 1997) и на "Симпозијуму 4. конгреса Удружења за атеросклерозу Србије са међународним учешћем" (САНУ, Београд, 2014).

Професор Балинт је био или јесте уредник следећих међународних и домаћих часописа: "Journal of Hematology, Blood Transfusion and Disorders" (*SAD*), "International Journal of Clinical Transfusion Medicine (*Amsterdam*)", "Blood Banking Transfusion Medicine (*Istanbul*)", "Српски архив за целокупно лекарство (Београд)", "Војносанитетски преглед (Београд)", "Билтен за трансфузиологију (Београд; главни уредник)", "Медицинска реч" (Ниш), "Анестезија реанимација трансфузија" (Београд) и "Медицински преглед" (*Подгорица*). Рецензент је часописа "The Lancet" (*New York*), "Medical Science Monitor" (*New York*), *Turkish Journal of Hematology (Istanbul)*, "World Journal of Pediatrics" (*Beijing*) и *Therapeutic Apheresis Dialysis (Tokio)*.

2.1.6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

За научно-истраживачку и стручну делатност, преклиничка и клиничка истраживања проф. Балинта могуће је тврдити да није остала без очекиваног адекватног одјека. Највише позитивних реакција је било у вези резултата и новина везаних за истраживања која су била усмерена на проучавање биологије, криобиолошких карактеристика и терапијске ефикасности различитих категорија матичних ћелија, са посебним освртом на квантификацију укупне количине и субпопулација CD34 позитивних ћелија. Такође су контролисани и стандардизовани протоколи испитивања квалитета ових процедура и ћелија. Радови везани за криобиолошка истраживања проф. Балинта су публиковани у најеминентнијим међународним часописима за ту област (*Bone Marrow Transplantation, Transfusion, Transfusion Medicine, Vox Sanguinis*). Овим истраживањима су уведени и разрађени сопствени оригинални протоколи криоконзервације матичних ћелија (са посебним освртом на значај компјутерски контролисаног или програмираног замрзавања). Уведени су и усавршавани протоколи криоконзервације тромбоцита, лимфоцита и еритроцита. Што се тиче истраживања и терапијске примене матичних ћелија на пољу регенеративне медицине, треба истаћи да захваљујући великој стручности и ентузијазму проф. Балинта и чланова Тима за регенеративну медицину – наша земља је била међу првима који су применили (транс-коронарно и интрамиокардијално) матичне ћелије у третману исхемијске болести срца (акутни или хронични инфаркт, коронарни бајпас). Проф. Бела Балинт је светски познат и признат експерт (са огромним искуством – више десетина хиљада изведених интервенција) за аферезне процедуре, због чега је ангажован као члан Међународног научног тима за израду, усавршавање и контролу квалитета софтверских и хардвеских система сепаратора крвних ћелија (*TerumoBCT, Lakewood, Colorado, USA*).

Он је оснивач и председник Националне групе за аферезно лечење код нас (Интердисциплинарно удружење трансфузиолога и нефролога). Први је у свету увео и публиковао у истакнутим међународним часописима (Med Oncol, Transfusion, Blood Transfus, Vox Sangu, Transf Apher Sci) оригиналне иновативне аферезне процедуре: 1) селективну измену плазме са оригиналном екстракорпоралном имуноадсорпцијом (која је призната од стране водећег центра за АВО-инкомпатибилне трансплантације бубрега – Karolinska, Stockholm) и 2) мулти-модалну аферезу – чијом применом створени су услови за спашавање и опоравак болесника са по живот опасним поремећајима. Други у свету применио и објавио (Blood Purific) аферезу Ц реактивног протеина ("CRP-афереза") после акутног инфаркта миокарда.

Проф. Балинта је први код нас испитивао групноспецифичне супстанце (статус секреторства) система АВН и Lewis у саливи и на еритроцитима. Ови резултати фенотипске дистрибуције система секреторства се могу сматрати као репрезентативни за становништво наше земље. Он је увео, преклиничким истраживањима и клиничким студијама усавршавао "ултра-концентроване" тромбоците који се примењују у комбинацији са фибринским лепком (припреман оригиналном методом "рециклажне криопреципитације", а служио као биоматрикс за дозирање ослобађање фактора раста тромбоцита) за брзо зарастање посттрауматских рана и потребе регенеративне медицине.

2.1.7. Предлог за пријем за редовног члана САНУ

Одељење медицинских наука САНУ на свом 3. скупу одржаном 21.04.2021. године разматрало је и предложило кандидатуру проф. др Беле Балинта, дописног члана САНУ за избор у *редовног члана Одељења медицинских наука САНУ*. За чланове комисије за писање Реферата именовани су: академик Јован Хаџи-Ђокић (председник), академик Владимир Бумбаширевић (члан) и академик Миодраг Чолић (члан).

Комисија је констатовала је да проф. др Бела Балинт – истакнути истраживач и практичар – на успешан, изузетно инвентиван и креативан начин приступа решавању мултидисциплинарне проблематике из области експерименталне и клиничке медицине, терапијских афереза и примене матичних ћелија у трансплантацијској и регенеративној медицини. Истраживачка компетентност проф. Балинта и његов допринос областима медицине којима се бави – уз потребну критичности у анализи добијених резултата истраживања – потврђени су и импресивним бројем и категоријом његових објављених радова (укупан број радова = 899; радови после избора у часописима индексираним у базама SCI = 31, уз две међународне и четири националне монографије/поглавља) – са завидним међународним одјеком (H-index = 13).

Чланови комисије су мишљења да проф. др Бела Балинт испуњава услове и заслужује да буде кандидат за избор у редовног члана Одељења медицинских наука САНУ и предлажу Председништву САНУ да утврди испуњеност услова и подржи предлог за овај избор.

2.1.8. Шири приказ биографије кандидата са ширим навођењем података из каријере

Бела Балинт је рођен 1952. године у Остојићеву. Дипломирао је на Мед. фак. у Новом Саду 1978. године. Специјалистички испит из трансфузиологије положио је 1983, магистарски рад под насловом "Хидросолубилне групноспецифичне супстанце система АВН и Lewis" је одбранио на Мед. фак. УНС (1984). Магистарски рад обухвата истраживање наведених групноспецифичних супстанци у саливи 1166 испитаника, уз истовремено испитивање фенотипова АВО и Lewis на еритроцитима. Добијене резултате овог рада треба прихватити као репрезентативне за испитивану групу становника Југославије/Србије. Дисертацију под насловом "Допринос методологији криоконзервације ћелија костне сржи намењених трансплантацији" је одбранио на ВМА у Београду (1997). Овај докторски рад обухвата истраживања чији је циљ био да се изнађе и утврди савремени протокол криоконзервације матичних ћелија са: 1) што нижом концентрацијом (а тиме и мањом цитотоксичношћу) ДМСО-а; 2) оптималном кинетиком хлађења током програмираног замрзавања; 3) побољшањима у степену опоравка броја и вијабилности одмрзнутих матичних ћелија, а тиме и у успеху лечења трансплантацијом. Захваљујући резултатима постигнутим током ових истраживања, развијен је сопствени протокол криоконзервације матичних ћелија – чиме су створени услови за формирање банке криоконзервисаних матичних ћелија у Србији.

Др Балинт 1985. године изабран је за асистента (ВМА), а 1996. године у звање истраживач сарадник (Институт за медицинска истраживања УБ). Године 1997. године изабран је за доцента, 2002. за ванредног професора, а 2005. превремено је изабран за редног професора (ВМА). Године 1999. изабран је за научног сарадника, године 2002. за вишег научног сарадника, а 2005. године превремено је стекао научно звање научни саветник (Министарство за науку и технологије РС). Звање примаријус му је додељено 1991. године. Године 2002. постао је ванредни, а 2008. редовни члан Академије медицинских наука СЛД. Године 2015. изабран је за дописног члана САНУ. Потпредседник је Одбора за имунологију и алергологију ОМН САНУ и члан је Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ.

Од 1980. године ради у Институту за трансфузиологију ВМА, а од 1996. године у Одељењу за експерименталну хематологију Института за медицинска истраживања УБ (једнотрећинско радно време). Године 1996. је постављен за начелника Одељења за хемопродукте, а 2006. за начелника Одељења за хемотерапију и аферезно лечење ВМА. Од 2010. до 2017. био је начелник Института за трансфузиологију и хемобиологију ВМА. Од 2018. године је начелник Одељења за трансфузију ИКВБ "Дедиње".

Проф. Балинт је од 2018. председник Националног савета за високо образовање РС. У периоду 1995-1997. године био је председник Секције за трансфузиологију СЛД, а 2002-2006. је био председник Удружења за трансфузиологију Југославије/ССГ. Био је шеф Катедре за додипломску и постдипломску наставу Катедре за трансфузиологију Мед. фак. УО. Заменик је (2001) председника испитне комисије за усмени магистарски, специјалистички и субспецијалистички испит на Катедри за последипломску наставу из трансфузиологије Мед. фак. УБ. Професор по позиву је на Мед. фак. у Бања Луци. Наставник је на докторским студијама на Мед. фак. Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду. Од 2000. године наставник је Европске школе за трансфузиологију (European School of Transfusion Medicine) чији је центар у Милану.

Проф. Бела Балинт је руководилац научноистраживачких пројеката: "Процена ефикасности, прикупљања, процесирања и криоконзервације матичних ћелија и тромбоцита" (МФВМА/9/17-19) и "Процена ефикасности прикупљања, *ex vivo* процесирања и криоконзервације матичних ћелија из костне сржи и мобилисаних у периферну крв" (САНУ/20-21). Ангажован као истраживач у пројектима МПНТР РС: "Експериментална и клиничка испитивања хематопоезног система" (бр. 13М01), "Регулација хематопоезе и биолошки активни молекули" (бр. 1742), "Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији" (41030) и "Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса старења" (бр. 175 061). Био је члан тимова следећих научноистраживачких пројеката ВМА: "Нови методи конзервације и припремања крви и крвних састојака"; "Увођење нових метода производње тест реагенаса за одређивање крвних група система АВН/О"; "Усавршавање поступака припремања хиперимуног антитетанусног имуноглобулина".

Проф. Балинт је је уредник следећих међународних и домаћих часописа: "Journal of Hematology, Blood Transfusion and Disorders" (SAD), "International Journal of Clinical Transfusion Medicine" (Amsterdam), "Blood Banking Transfusion Medicine" (Istanbul), "Српски архив за целокупно лекарство" (Београд), "Војносанитетски преглед" (Београд), "Билтен за трансфузиологију" (Београд; главни уредник), "Медицинска реч" (Ниш), "Анестезија реанимација трансфузија" (Београд) и "Медицински преглед" (Подгорица). Рецензент је часописа "The Lancet" (New York), "Medical Science Monitor" (New York), "Turkish Journal of Hematology" (Istanbul), "World Journal of Pediatrics" (Beijing) и "Therapeutic Apheresis and Dialysis" (Tokio).

Проф. Бела Балинт је добио плакету (1997) и повељу (2002) СЛД, одликован је Цвијићевом медаљом за изузетна лична остварења у области природних наука (2001) од председника Југославије и Повељом за узорно и надпросечно извршавање дужности из области одбране и безбедности од председника ССГ (2005). Добитник је прве награде за Научно-истраживачки рад СЛД (2007) и награде за најбољи НИР-пројекат МО Србије (2008). Одликован је Златном медаљом за ревносну службу од председника Републике Србије (2011). У два наврата био је добитник Прве награде за објављене научне монографије (Stem Cells and Tissue Engineering, New York: Springer; 2013 и Bioengineering and Cancer Stem Cell Concept, New York: Springer, 2015). Године 2016. био је добитник престижне награде Златно перо СЛД, исте године постао је почасни грађанин града Сенте. Године 2017. године је добио Спомен-медаљу за изузетне резултате у војној служби, а 2018. године Војну споменицу од министра одбране РС.

2.1.9. Шири опис радова кандидата

Проф др Бела Балинт је аутор две међународне монографије и бројних монографија/књига националног значаја (18) из области матичних ћелија, афереза, компонентне терапије и примењене клиничке трансфузиологије, уз поглавља у иностраним (6) и домаћим (49) монографијама/књигама. То су књиге у којима су први пут у овом облику и обиму (илустровано сопственим резултатима) обухваћени подаци о хемотерапији анемијског, инфективног и хеморагијског синдрома, о имуномодулацијским терапијским приступима, аутологним трансфузијама и аферезним поступцима, као и о прикупљању, процесирању, криоконзервацији и терапијској примени матичних ћелија.

Књига "Трансфузиологија" (2004) је, по свом садржају и начину приказа стручне литературе, написана модерно и садржајно, где аутор са својим коауторима систематски излаже сва поглавља модерне трансфузиологије. Сва поглавља су маестрално обрађена – тиме Бела Балинт, уредник "Трансфузиологије", потврђује да трансфузиологију не само познаје, него овом знању прилаже и лична искуства, која нису мала. Због тога се, читајући ово дело, одушевљавају и поносите што је написано на нашем језику, што је потпуно, савремено и једноставно приказало садашња стања и знања у области трансфузиологије (проф. др М. Малешевић). *"Knjiga Transfuziologija me je presenetila. Kar ni uspelo*

mnogim v zahodni Evropi, je več kot uspelo srbskim avtorjem pod vodstvom prof. Bele Balinta. Gre za izvirno delo – avtorji niso podlegli prepisovanju iz uveljavljenih svetovnih medicinskih publikacij, pač pa so pri obravnavanju transfuzijske materiae medicae ravnali po svoji glavi in po svojih izkušnjah. Taka knjiga izide le vsakih 30 let. Vse čestitke avtorju in sodelavcem" (prof. Primož Rožman, Zdrav Vestn 2004; 73: 957–9). У писању књиге "Базична и клиничка трансфузиологија" (2020), уз три уредника/аутора, учествовали су аутори-сарадници из различитих научних и клиничких установа/области – чланови Катедре за трансфузиологију Мед. фак. УБ. Она је првенствено намењена је лекарима на последипломским студијама из трансфузиологије, уже специјализације из клиничке трансфузије и трансплантологије, али и студентима/лекарима сродних специјалности. Концептуално књига је подељена у две целине – у први део (Базична трансфузија) и у други (Клиничка трансфузија). Свако поглавље представља једну целину након које је наведена инострана и домаћа (доказ сопственог искуства) литература.

У ревијалним чланцима који су објављени у међународним или домаћим часописима дате су класификација и најзначајније биолошке особине, са посебним освртом на криобиолошке карактеристике различитих категорија плурипотентних и опредељених матичних ћелија, као и појединих врста зрелих крвних ћелија. Уз приказ иностране литературе, изнети су и бројни сопствени резултати истраживања различитих одељака анималних и хуманих плурипотентних и опредељених матичних ћелија, тромбоцита и леукоцита – како свеже прикупљених, тако и оних претходно подвргнутих *ex vivo* процедурама (процесирање, криоконзервација). Уз наведене податке о биолошким својствима, приказани су резултати претклиничких испитивања и могућности терапијске примене ових ћелија у различитим клиничким ситуацијама. Читајући текстове везане за криоконзервацију, могуће је запазити да се ради о текстовима који до детаља разматрају садашња достигнућа и могућности којима располаже наука на пољу замрзавања/одмрзавсња не само зрелих крвних ћелија, него и њихових прогенитора. Наведени су и врсте и механизми заштитног дејства најчешће употребљаваних криопротектора. Описани су и поступци везани за криоконзервацију еритроцита, тромбоцита и матичних ћелија прикупљених аферезом или мултиплим аспирацијама из костне сржи – као и општеважећи стандарди, неопходни за контролу и одржавање квалитета криоконзервисаних хемопродуката. У оквиру ових текстова о трансплантацији матичних ћелија, саопштано је о неоспорном доприносу трансплантације матичних ћелија крви успешнијем лечењу поремећаја хематопоезе код болесника са апластичном анемијом, леукемијама и низом болести у којима долази до инфилтрације и/или јатрогене аплазије костне сржи. Аутор је истакао да, мада су у неким домаћим медицинским центрима биле примењиване појединачне трансплантације матичних ћелија у Србији још увек нису решени сви проблеми везани за спровођење таквог вида лечења у оном обиму у коме је то потребно. Истакнуто је да такво стање захтева формирање домаћег националног центра за трансплантацију.

У текстовима који обрађују имунобиологију крви, тј. биологију и медицински значај цитокина са претежно инфламацијским и имуномодулацијским дејством (интерлеукини, фактори некрозе тумора и интерферони), аутор је дао кратак приказ сазнања о физикохемијским својствима, биолошким функцијама и потенцијалној терапијској примени за трансфузиологију значајних цитокина, односно њихових антагониста. Истакао је да је реч о посебним медијаторима и модулаторима хемобиолошког одговора, који делују после инфекције, али и других инвазивних процеса (нпр. тумори). Разматрани су неки од до сада познатих интерлеукина, затим фактори некроза тумора, уз кратак осврт на физиологију, синтезу, деловање и терапијску употребу природних и рекомбинантних интерферона. Поред тога, описани су и други хемомодулацијски механизми и терапијски приступи, најчешће посредовани алогеним леукоцитима.

Бавећи се више од четири деценије извођењем аферезних процедура (донорске и терапијске) кандидат је у својим радовима приказао досадашња сазнања, као и сопствене резултате везане за припрему квалитетних хемопродуката и ефектном аферезном третману болесника, уз коришћење одговарајућих контролних група. Уз навођења најновије дефиниције терапијске измене плазме и цитафереза, у радовима Б. Балинта изнети су и резултати њене примене у лечењу појединих крвних и имунски посредованих или других болести. Цитаферезама постигнуто је значајно смањење броја леукоцита, тромбоцита и еритроцита, као и хематокрита. Указано је да иако цитаферезе карактеришу велике терапијске могућности, оне нису удружене са ремисијом у костној сржи. Увео је три нове аферезне процедуре: 1) селективну измену плазме са оригиналном екстракорпоралном имуноадсорпцијом (АВО-инкомпатибилне трансплантације бубрега; прво саопштење у свету); 2) селективну редукацију CRP у плазми болесника после акутног инфаркта миокарда (друга студија у свету) и 3) сопствену мулти-маневарску аферезу за терапију код животно угрожених болесника.

Приказани радови обухватају резултате добијене извођењем великог броја (укупно око десет до двадесет хиљада процедура афереза). Терапијске измене плазме су коришћене у лечењу болесника са крвним, аутоимунским и другим болестима – мијеломски и макроглобулинемијски синдром хипервискозитета, криоглобулинемија, порфирија, болест хладних аглутинина, аутоимуна хемолитичка анемија, аутоимуна тромбоцитопенија, аутоимунска неутропенија, дефицит компоненте C1q, имунонеуролошка обољења, Goodpasture-ов синдром, егзогена тровања и друго. Ефекат лечења зависио је од правилног избора болесника, правремености примене измене плазме и

особина патогена кога је требало отклонити. Истакнуто је да измене плазме у лечењу болесника са аутоимунским поремећајима, уз истовремену употребу имуносупресивних средстава, резултују значајним бољим ефектима на клинички налаз и одређене параклиничке тестове.

Почев од осамдесетих година, постоје оригинални радови проф. Балинта који су из области трансплантацијске медицине, а обрађују проблеме везане за прикупљање, процесирање, селекцију и терапијску употребу матичних ћелија -- пореклом из костне сржи, периферне или умбиликалне крви (уз контролу квалитета и стандардизацију ових хемопродуката). У наведеним радовима изнета су искуства стечена извођењем више од око 1 000 терапијских процедура ове врсте, као и кинетика опоравка хематопоезе код болесника, успешност овог модалитета лечења, али и потенцијалне непосредне и одложене компликације трансплантације матичних ћелија. Посебно поглавље интересовања кандидата је испитивање и усавршавање протокола за криоконзервацију зрих крвних ћелија (еритроцита, леукоцита и тромбоцита), али и њихових прогенитора за потпорну терапију, односно лечење болесника алогеном или аутологном трансплантацијом матичних ћелија. Део криобиолошких истраживања представља његово ангажовање у испитивању и дефинисању оптималних услова криоконзервације матичних ћелија намењених за ћелијску терпију (трансплантацију) одређивањем особина и понашања мишијих и хуманих ћелија хематопоезног ткива после криоконзервације. Ефикасност различитих протокола криоконзервације испитивана је на основу опоравка броја тзв. нуклеисаних ћелија (Total Nucleated cells – TNCs) костне сржи мишева и хуманих моноклеусних ћелија (MNC) периферне крви после одмрзавања, али ии ћелија означених као CD34⁺ и/или CD34⁺/CD90⁺ субпопулација.

Проф. Балинт у истакнутим међународним часописима приказао је резултате који су везани за клиничку евалуацију потенцијално нових прогностичких "скорова" (предиктора морталитета) код болесника критично-оболелих од COVID-19. Такође је публиковао резултате испитивања антитела анти-SARS CoV-2, уз приказ и плазмаферезног прикупљања ковалесцентне плазме. Радови др Балинта из области имунохематологије везани су за увођење нових серолошких поступака, али и за утврђивање фенотипске дистрибуције и фреквенције гена "ретких" еритроцитних крвнотипних система, присуства ирегуларних антитела усмерених против еритроцитних, тромбоцитних и леукоцитних антигена, имуномодулаторне ефекте алогених крвних ћелија, активности система комплемента, примену адоптивне имуноterapiје и друго. Потребно је истаћи да постоје радови везани за испитивање групноспецифичних супстанци у саливи и ткивима који представљају прве домаће радове те врсте. Резултати фенотипске дистрибуције система секреторства и Lewis се могу сматрати као репрезентативни за становништво наше земље. У бројним радовима који се односе на примену усмерене хемотерапије дати су основни принципи лечења болесника са оним крвним састојцима који су дефицитарни, и то применом пречишћених препарата крви у концентрованом облику, уз употребу и алтернатива алогених трансфузија (примена аутологних трансфузија и еритропоеина и испитивања хемостазе).

Закључак и предлог

Проф. др Бела Балинт – истакнути истраживач и практичар – на веома инвентиван и креативан начин приступа решавању мултидисциплинарне проблематике из области експерименталне и клиничке медицине, афереза и терапијске примене матичних ћелија у трансплантацијској и регенеративној медицини. У периоду после избора за дописног члана САНУ, проф. Балинт је увео и публиковао бројне нове терапијске методе ("CRP-афереза", квантификација CD34⁺/CD90⁺ субпопулација) у циљу ефикаснијег третмана хемобиолошких и кардиолошких поремећаја, али и болести других медицинских дисциплина. На основу изнетих података, као и моралне и људске вредности проф. др Беле Балинта, дописног члана САНУ, сматрамо да испуњава потребне услове и задовољство нам је да га предложимо за избор за редовног члана САНУ.

Београд, 28.04.2021.

Академик Јован Хаџи Токић

Академик Владимир Бумбаширевић

Академик Миодраг Чолић

На седници Одељења медицинских наука САНУ од 21. 04. 2021. одређени смо у комисију за припрему реферата за избор дописног члана, професора др Марка Бумбаширевића за РЕДОВНОГ члана САНУ. Пошто смо проучили целокупни материјал, Одељењу медицинских наука подносимо следећи

РЕФЕРАТ

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Марко Бумбаширевић рођен је 18.07.1954. године у Београду, где је завршио основно и гимназијско школовање и Медицински факултет у Београду са средњом оценом 8,59 и 9,67 из групе предмета Хирургије. По завршеном лекарском стажу, 1984. године запослио се на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију, специјалистички испит из Ортопедије са трауматологијом положио је 1989. године са одличном оценом. Од 1990.-2001. године радио је на месту начелника Одељења за микрохирургију Ургентног центра у Београду. Од 2001-2014. био је директор Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦС и начелник Службе за ортопедију, хирургију кичме и микрохирургију Ургентног центра. Од 2014. године до данас начелник је Одељења за реконструктивну ортопедију и микрохирургију Клинике.

У звање асистента-приправника за предмет хирургија-ортопедија изабран је 1989. године, у звање асистента 1991., доцента 1995., ванредног професора 1999., и редовног 2006. године.

На Медицинском факултету Универзитета у Београду пензионисан је октобра месеца 2019. године, док му је у Клиничком центру Србије продужен радни однос до законског максимума. На предлог Медицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду изабрао га је (2020) за професора емеритуса.

Као стипендиста Француске владе од 1989 -1990. усавршавао се годину дана у Паризу у "*Institut Francais de la Main*", која се сматра водећом европском институцијом за хирургију шаке и микрохирургију.

Магистарски рад под насловом: „Значај слободних микроваскуларних режњева у лечењу отворених прелома дугих костију“, одбранио је 1988., а докторску дисертацију под насловом „Значај примарне микрохируршке реконструкције повређених екстремитета“ одбранио је 1994. године.

Велику пажњу посвећивао је едукацији сарадника. Био је ментор у 12 докторских дисертација и ментор и коментор у 8 магистарских теза, као и председник или члан више комисија за одбрану. Био је секретар Катедре за Хирургију, секретар Катедре за Ортопедску хирургију и трауматологију и шеф катедре за ортопедску хирургију и трауматологију, а и руководиолац наставне базе на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију.

Био је сарадник и носилац научноистраживачких пројеката које је финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој. У последњем пројектном циклусу руководио је пројектом *Процена инциденце морбидитета и морталитета повређених у саобраћајном трауматизму у односу*

на локацију, време и учеснике у саобраћајним несрећама на територији Београда. Руководио је подпројектом *Експериментална и клиничка студија микрохирушке реконструкције повређених екстремитета*, док је у неколико пројектних циклуса био сарадник. Сарађивао је и на пројекту *Примена реконструктивних процедура у лечењу оболелих и повређених екстремитета* које је финансирао Фонд за научни рад САНУ.

Оснивач је и први председник „Српске ортопедске и трауматолошке асоцијације (СОТА) и „Српског удружења за хирургију шаке“ и „Српског удружења за реконструктивну микрохирургију“. Члан је и национални делегат у Светском удружењу ортопедских хирурга и трауматолога (SICOT), национални делегат у Европском удружењу ортопедских хирурга и трауматолога (EFORT), члан Интернационалног хирушког колеџа (ICS), Интернационалног микрохирушког удружења (IMS), Интернационалног удружења за реконструктивну микрохирургију (WSRM), Америчког удружења за реконструктивну микрохирургију (ASRM), Америчког удружења за хирургију периферних нерава (ASPN), Америчке академије ортопедских хирурга (AAOS) и Српског лекарског друштва и Удружења за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију Србије. Редовни је члан је Академије медицинских наука СЛД. Био је председник Секције за ортопедску хирургију и трауматологију СЛД, и члан председништва Удружења ортопедских хирурга и трауматолога Југославије. Био је члан научних одбора и организационих одбора већег броја научних и стручних симпозијума и конгреса у нашој земљи. Организовао је већи број интернационалних курсева за колена и кук у оквиру Секције за ортопедску хирургију и трауматологију СЛД. Више година је био члан организационог одбора Симпозијума „Стремљења и новине у медицини“ на Медицинском факултету у Београду.

Почасни је члан Удружења ортопедских хирурга и трауматолога Бугарске, и Удружења ортопедских хирурга и трауматолога Македоније,

Успоставио је сарадњу са Државним универзитетима у Хиросакију и Универзитет у Кјоту (Јапан), "Jouvenet" Клиником у Паризу и универзитетом у Лариси (Грчка).

За дописног члана САНУ изабран је 2015. године.

У оквиру међународног симпозијум „Robotics, neuroscience, and surgery for neurorehabilitation“, одржаног у САНУ 28.05.2018. године, одржао је запажено предавање под називом „New Methods in Microsurgery“. На састанцима Одељења медицинских наука САНУ одржао је предавања „Значај микрохирургије у ортопедској хирургији и трауматологији“, „Савремени принципи лечења компликованих стања у ортопедској хирургији и трауматологији“ (2018) и „Ортопедска хирургија и трауматологије у време пандемије изазване Корона вирусом“ (2021).

2. КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Проф. др Марко Бумбаширевић је искусан и угледан ортопедски хирург, трауматолог и микрохирург са запаженом међународном репутацијом. Објавио је **181** рад *in extenso* и то **94** рада у

часописима индексираним у СС/SCI, и 87 радова у часописима индексираним у бази Medline. Објавио је и 17 поглавља у монографијама и уџбеницима.

Његови радови су цитирани **1.151 пута** (УБ „Светозар Марковић“), **1408** пута (база SCOPUS), и **2835** пута (Google Scholar), и преко **20 пута** у међународним уџбеницима и монографијама. Његов Хиршов индекс је **20** (WoS, УБ Светозар Марковић), **23** (SCOPUS, УБ Светозар Марковић), а **30** по Google Scholar-у.

Осим поменутих публикација био је **предавач по позиву** на најзначајнијим међународним конгресима и симпозијумима из домена микрохирургије, хирургије шаке и ортопедске хирургије у Монреалу, Ванкуверу, Хајделбергу, Паризу, Истамбулу, Сан Диегу, Будимпешти, Вашингтону, Њу Делхију, Кипру, Атини, Тел Авиву, Рио де Жанеиру, Лондону, Оману, Болоњи, Лисабону, Малаги, Барселони, Копенхагену, Осаки, Хирошими, Кејп Тауну, Сеулу, Кунмингу (Кина), као и у познатим Универзитетским болничким центрима широм света. На већем броју међународних конгреса и симпозијума држао је **пленарна** и „**Keynote**” предавања и председавао различитим секцијама. Био је и организатор и инструктор курсева организованих на конгресима, другим скуповима и радионицама „**Workshop**“.

Након избора за дописног члана САНУ (2015) наставио је са интензивним стручним и научним радом. Од тада је објавио **26** радова у водећим међународним часописима са кумулативним импакт фактором од **96,606**, укључујући и радове штампане у *Nature Medicine* и *Science Translational Medicine*, у којима је води као први аутор. У том периоду одржао је више од **30** предавања по позиву на светским и европским конгресима из домена ортопедске хирургије и трауматологије, микрохирургије и хирургије шаке.

3. ЛИСТА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РАДОВА

ПРЕ ИЗБОРА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА

1. **Bumbasirevic M**, Stevanovic M, Bumbasirevic V, Lesic A, Atkinson HD. Free vascularised fibular grafts in orthopaedics. *Int Orthop*. 2014;38(6):1277-82.
2. **Bumbasirevic M**, Atkinson HD, Lesic A. Ilizarov treatment of scaphoid nonunion. *Injury*. 2013;44(3):346-50.
3. **Bumbasirevic M**, Stevanovic M, Lesic A, Atkinson HD. Current management of the mangled upper extremity. *Int Orthop*. 2012;36(11):2189-95.
4. Lesić AR, Pesut DP, Marković-Denić L, Maksimović J, Cobeljić G, Milosević I, Atkinson HD, **Bumbasirević M**. The challenge of osteo-articular tuberculosis in the twenty-first century: a 15-year population-based study. *Int J Tuberc Lung Dis* 2010;14(9):1181-6.
5. **Bumbasirević M**, Tomić S, Lesić A, Milosević I, Atkinson HD. War-related infected tibial nonunion with bone and soft-tissue loss treated with bone transport using the Ilizarov method. *Arch Orthop Trauma Surg* 2010;130(6):739-49.

6. **Bumbasirević M**, Lesić A, Bumbasirević V, Cobeljić G, Milosević I, Atkinson HD. The management of humeral shaft fractures with associated radial nerve palsy: a review of 117 cases. *Arch Orthop Trauma Surg* 2010;130(4):519-22.
7. Perovic SV, Djinovic RP, **Bumbasirevic MZ**, Santucci RA, Djordjevic ML, Kourbatov D. Severe penile injuries: a problem of severity and reconstruction. *BJU Int* 2009;104(5):676-87.
8. Pesko P, Sabljak P, Bjelovic M, Stojakov D, Simic A, Nenadic B, **Bumbasirevic M**, Trajkovic G, Djukic V. Surgical treatment and clinical course of patients with hypopharyngeal carcinoma. *Dis Esophagus* 2006;19(4):248-53.
9. **Bumbasirevic M**, Lesic A, Mitkovic M, Bumbasirevic V. Treatment of blast injuries of the extremity. *J Am Acad Orthop Surg* 2006; 14(10 Suppl):S77-81.
10. **Bumbaširevic, M.**, Lešić, A., Filipović, B: Duplication of the radial artery in the radial forearm flap. *Clin Anat* 2005; 18: 305-307.
11. **Bumbaširević M**, Lešić A: Acute injuries of the extensor mechanism of the knee. *Curr Orthopaed* 2005; 19: 49-58.

ПОСЛЕ ИЗБОРА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА

12. Petrini FM, **Bumbasirevic M**, Valle G, Ilic V, Mijović P, Čvančara P, Barberi F, Katic N, Bortolotti D, Andreu D, Lechler K, Lesic A, Mazic S, Mijović B, Guiraud D, Stieglitz T, Alexandersson A, Micera S, Raspopovic S. Sensory feedback restoration in leg amputees improves walking speed, metabolic cost and phantom pain. *Nat Med.* 2019;25(9):1356-1363.
13. Petrini FM, Valle G, **Bumbasirevic M**, Barberi F, Bortolotti D, Cvancara P, Hiairassary A, Mijovic P, Sverrisson AÖ, Pedrocchi A, Divoux JL, Popovic I, Lechler K, Mijovic B, Guiraud D, Stieglitz T, Alexandersson A, Micera S, Lesic A, Raspopovic S. Enhancing functional abilities and cognitive integration of the lower limb prosthesis. *Sci Transl Med.* 2019 Oct 2;11(512):eaav8939
14. **Bumbaširević M**, Matić S, Palibrk T, Glišović Jovanović I, Mitković M, Lesić A. Mangled extremity- Modern concepts in treatment. *Injury* 2021 Mar 12, doi: 10.1016/j.injury.2021.03.028. Online ahead of print.
15. Dulic O, Lalic I, Kecojevic V, Gavrilovic G, Abazovic D, Miskulin M, Maric D, **Bumbasirevic M**. Do knee injection portals affect clinical results of bone marrow aspirate concentrate injection in the treatment of osteoarthritis? A prospective randomized controlled study. *Regen Med.* 2020;15(8):1987-2000.
16. Matić S, Vučković Č, Lešić A, Glišović Jovanović I, Polojac D, Dučić S, **Bumbaširević M**. Pedicled vascularized bone grafts compared with xenografts in the treatment of scaphoid nonunion. *Int Orthop.* 2020 Sep 30. doi: 10.1007/s00264-020-04828-y. Online ahead of print.
17. **Bumbaširević M**, Lesic A, Palibrk T, Milovanovic D, Zoka M, Kravić-Stevović T, Raspopovic S. The current state of bionic limbs from the surgeon's viewpoint. *EFORT Open Rev.* 2020;5(2):65-72.

18. **Bumbaširević M**, Lešić A, Palibrk T, Georgescu AV, Matei IR, Tabaković D, Matić S, Glišović Jovanović I, Petrović A, Manojlović R. Lower limb replantation: 27 years follow up. *Injury*. 2020;51 Suppl 4:S77-S80.
19. **Bumbaširević M**, Palibrk T, Georgescu AV, Soucacos P, Matei IR, Vučetić Č, Manojlović R, Marković D, Tos P, Nikolić S, Glišović Jovanović I, Petrović A, Lešić A. "Close-open-close free-flap technique" for the cover of severely injured limbs. *Injury*. 2019; 50 Suppl. 5:S29-S31.
20. Stijak L, Kadija M, Djulejić V, Aksić M, Petronijević N, Marković B, Radonjić V, **Bumbaširević M**, Filipović B. The influence of sex hormones on anterior cruciate ligament rupture: female study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2015 Sep;23(9):2742-9.

Напомена: У радовима под редним бр. 12 и 13, води се као први аутор, што се види у приложеним радовима.

4. КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА

Професор Бумбаширевић спада у пионире микрохирургије и савремене хирургије шаке на просторима Балкана. У тим областима дао је већи број доприноса у ортопедској хирургији и трауматологији, реконструктивној микрохирургији, хирургији шаке, хирургији периферних нерава, као и реконструктивној хирургији у другим хируршким гранама.

1. Један од највећих доприноса свакако је рад на развоју протеза ампутираних екстремитета, на чему је почео да сарађује са академиком Вукобратовићем. За време ратова у бившој Југославији, међу првима је у свету трансплантационим микрохируршким процедурама успевао да пацијентима са ампутираним екстремитетима, неадекватним за протетисање омогући, успешно коришћење протезе. Треба напоменути и да је први у свету пацијентима уградио бионичку ногу која поред напредних моторичких карактеристика има и сензитивну функцију. Овај јединствен пројекат је спроведен у Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Београду, где је био вођа медицинског тима у који су били укључени и бројни инжењери из више земаља Европе а чији су резултати објављени су у престижним часописима (*Nature Medicine* и *Science Translational Medicine*) који имају веома висок импакт фактор а у којима је први аутор.
2. Он је први у свету почео да примењује микрохируршке трансплантације код експлозивних повреда екстремитета у раној биолошкој фази, чиме је омогућио да се сачувају и оспособе тешко повређени екстремитети. То је била велика позитивна промена јер је до тада било уобичајено одлагање раног покривања у циљу превенције инфекције али лоши резултати и апмпутације су биле честе. Овај оригинални метод назвао је „*Close-Open-Close free flap technique*” а њене резултате је објавио у престижним часописима. *AAOC Journal* и *Injury* и држао предавања по позиву у Америчкој академији ортопедских хирурга и Америчким војним хирурзима.
3. Професор Бумбаширевић је дао значајан допринос на пољу мултидисциплинарне реконструктивне хирургије.
 - У сарадњи са академиком Предрагом Пешком, први код, а међу ретким у свету, микрохируршком техником са потпуним успехом интерпонирали су слободни сегмент танког

црева на место једњака који је морао бити уклоњен због малигног тумора, чиме су поставили стандард у лечењу ових тешко оболелих пацијената, што је професор Зоран Герзић у својој монографији „Хирургија једњака“ оценио значајан доприносом овој хирургији.

- Сарадња са академиком Савом Перовићем је резултовала пионирским микроваскуларним реконструкцијама урогениталног система. Резултати су објављени у водећим светским часописима из домена урологије.

4. Као пионир микрохирургије у нашој земљи са успехом је извео бројне друге бројне процедуре у ортопедској хирургији и трауматологији, пластичној хирургији, неурохирургији, општој хирургији и урологији. Неке од тих процедура су: микроваскуларна термино-латерална анастомоза, оментум слободни микроваскуларни режањ, режањ правог трбушног мишића, микроваскуларни фибуларни графт на мандибулу са зубним имплантима, реплантација девет ампутираних прстију код једног пацијента, трансплантација трбушне марамице на ишчупани скалп, уградња електрода у нерве, решавање болних неуринوما и др.

5. Професор Бумбаширевић ужива велики углед не само у домаћој већ и у међународној ортопедско-трауматолошкој заједници, посебно у области микрохирургије и хирургије шаке. Био је председник EFSM – Европске федерације микрохирурга у периоду 2016-2018. године када је био представник Европе у Светком удружењу микрохирурга. Био организатор и председник „14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery”, у Београду, 5-8.05.2018. Оснивач је и председник Комитета за микрохирургију SICOT – Светског удружења ортопедских хирурга основаног 1929. г., од 2012-2019. г. Изабран је за председника 43. Конгреса Светског удружења SICOT 2023.. године. Он је национални делегат који представља Србију и члан више едукационих тела за ортопедију и трауматологију, хирургију шаке, микрохирургију и реконструктивну хирургију.– SICOT, EFORT, FESSH, SOTA, SURM, SUHŠ.

Заједно са још 4 микрохирурга из Европе помиње се у филму о историји америчке микрохирургије као појединац који је дао велики допринос развоју те гране медицине у САД.

Кинеско удружење микрохирурга (CMS) је најавило да ће 24.септембра 2021. године на националном конгресу да професору Бумбаширевићу уручити признање за велики допринос развоју њиховог удружења. Он је оснивач и председник СОТА (Српско Ортопедско Трауматолошка Асоцијација), оснивач и председник СУРМ (Српско удружење за реконструктивну микрохирургију) и оснивач и председник СУХШ (Српско удружење за хирургију шаке)

5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Рад професора Бумбаширевића веома је препознат не само у Србији и региону, већ и у читавом свету. Као што је већ поменуто, активан је члан већег броја међународних стручних и научних удружења из ортопедске хирургије и трауматологије, као и из микрохирургије.

Високу репутацију професор Марко Бумбаширевић је стекао у иностраним стручним и научним круговима приказујући резултате микрохируршке реконструкције комплексних повреда екстремитета. Захваљујући стеченом угледу обављао је и обавља значајне функције у светским и европским удружењима ортопедских хирурга, микрохирурга и хирурга шаке.

Од избора за дописног члана др Бумбаширевић је изабран за председника Светског конгреса ортопеда (SICOT) који ће се одржати 8-12. септембра 2023. године у Београду. Био је председник „14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery”, у Београду, 5-8.05.2018.

Био је члан међународног научног комитета WSRM2019 (10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery), 12-15.06.2019., Bologna, Italy.

Био је председник Комитета за микрохирургију Светског удружења ортопедских хирурга и трауматолога (SICOT), од 2014-2016.

Био је члан програмског одбора на 39. Светском конгресу Ортопедски хирурга у Монтреалу (SICOT), 10-13.10.2018., где је био и коорганизатор два инструктивна симпозијума.

Организовао је сесију на 38. Светском конгресу Ортопедских хирурга у Кејптауну, 30.11.-2.12.2017., „What’s new in Chinese Orthopaedic microsurgery”.

Био је члан научног одбора 9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery. 14.06-17.06.2017., Seoul, Korea.

Национални делегат је у Светском (SICOT) и Европском (EFORT) удружењу ортопедских хирурга и трауматолога.

У оквиру Европског удружења ортопедских хирурга и трауматолога (EFORT), члан је групе за креирање едукативних програма за чланове ЕФОРТА, удружења са око 20.000 чланова.

Почасни је члан Удружења ортопедских хирурга и трауматолога Бугарске и Северне Македоније.

Помоћник је главног уредника (Associate Editor) *European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology* (Springer), члан уређивачких одбора часописа *International Orthopedics* (Springer), часописа EFFORT Open Reviews, часописа *Orthopaedics and Trauma (former Current Orthopedics)* (Elsevier), часописа *Romanian Journal of Reconstructive Microsurgery*, часописа *Hand and Microsurgery* (Турска) и *Српског архива за целокупно лекарство*. Недавно је постао и члан уређивачког одбора новооснованог часописа *Orthoplastic Surgery* (Elsevier) заједно са највећим именима из реконструктивне хирургије у свету.

Уредник је и специјалног броја часописа *International Orthopaedics* из категорије M21, објављеног 2021. године.

Такође, био је уредник и специјалног броја часописа *European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology*, 2016. г. посвећеног лечењу веома актуелног проблема незараслих прелома скафоидне кости.

Рецензент је у већем броју стручних и научних часописа, међу којима и у водећим међународним часописима у области ортопедске хирургије и трауматологије, као што су *Bone and Joint* (бивши *JBJS- Br*), *International Orthopedics*, *EJOST*, и др.

Изабран је и за гостујућег професора на Медицинском факултету Универзитета Тесалија у Лариси, где учествује и као референт за наставничка звања.

Био је и рецензент пројеката Савета за истраживања (Czech Health Research Council) основан од стране Министарства здравља Републике Чешке.

Поред научних и стручних квалитета, др Бумбаширевић се одликује и организационим способностима, што се најбоље види у чињеници да је организовао велики број конгреса и симпозијума из различитих области ортопедије и микрохирургије, као и у оснивању стручних и научних удружења у којима вршио или врши функцију председника.

6. ОДЈЕК РЕЗУЛТАТА И ДЕЛОВАЊА КАНДИДАТА У СРБИЈИ И СВЕТУ

Досадашњи рад и постигнути резултати професора Марка Бумбаширевића остварили су веома значајан утицај у домаћој и иностраној научној јавности у подручју ортопедске хирургије, трауматологије и микрохирургије.

Посебно је потребно истаћи да је професор др Марко Бумбаширевић један од оснивача микрохирургије у нашој земљи, који је ову дисциплину континуирано развијао и усавршавао уводећи насавременије технике и оригиналне процедуре у свакодневну клиничку праксу у оквиру различитих хируршких дисциплина. Својим високо квалитетним радом и стеченим угледом континуирано је промовисао микрохирургију као медицинску област у нашој средини, али и у свету, и захваљујући резултатима свога рада изабран за председавајућег комитета за микрохирургију у оквиру Светског удружења ортопедских хирурга и трауматолога (SICOT), које непрекидно постоји још од 1929. године. Изабран за председника Светског конгреса ортопеда (SICOT) који ће се одржати 8-12. септембра 2023. године у Београду, а био је и председник 14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, у Београду, 5-8.05.2018, као и члан научних и програмских одбора светских и европских конгреса ортопедских хирурга и трауматолога и конгреса микрохирурга.

Високу репутацију професор Бумбаширевић је стекао у иностраним стручним и научним круговима приказујући резултате микрохируршке реконструкције различитих тешких повреда екстремитета, као и на пољу мултидисциплинарне реконструктивне хирургије. Тако је као предавач по позиву саопштавао резултате свог рада на најзначајнијим светским и европским конгресима из ортопедске хирургије и трауматологије, микрохирургије и хирургије шаке. На 39. Светском конгресу ортопеда у Монреалу додељено му је да одржи „Keynote Lecture”, „Ilizarov treatment of scaphoid nonunion”.

За успешну сарадњу и помоћ у стручном развоју добио је Велику медаљу Универзитета у Кјоту 1996. године и награду Удружења за хирургију шаке Индије, 2014. Такође, Кинеско удружење

микрохируга (CMS) је најавило да ће 24.септембра 2021. године на националном конгресу да др Марку Бумбаширевићу уручи признање за велики допринос развоју њиховог удружења.

На Медицинском факултету Универзитета у Београду, др Бумбаширевић је 2019. године добио награду за научни допринос за школску 2018/19. годину.

Свакако велико признање за свој рад на Медицинском факултету представља и додела звања „професор емеритус” од стране Сената Универзитета у Београду 2020. године.

7. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

На основу наведеног, Комисија је са задовољством закључила да је и НАКОН ИЗБОРА за дописног члана САНУ, професор Марко Бумбаширевић наставио са интензивним научним, стручним, и едукативним радом и на домаћем и на међународном плану, да је Академију и у земљи и у иностранству достојно представљао, да уз то има радне, личне, и моралне квалитете који се очекују од једног редовног члана Академије, те са великим задовољством предлаже Одељењу медицинских наука да га изабере за кандидата а Скупштини САНУ да га изабере за свог **РЕДОВНОГ ЧЛАНА**.

Београд, 5. мај, 2021. године

Академик Борђе Радак

Академик Предраг Пешко

Академик Радоје Чоловић

за Гордану Коцић, редовног професора Медицинског факултета Универзитета у Нишу, кандидата за избор за дописног члана Српске академије наука и уметности- Одељење медицинских наука

2.1.1. Кратки биографски подаци о кандидату редовном професору Медицинског факултета Универзитета у Нишу проф Гордане Коцић

Гордана Коцић је рођена 11.10. 1957. године у Марибору (Словенија). Медицински факултет Универзитета у Нишу (МФУН) је завршила 11.2.1982. године, где је засновала радни однос 1983. године на катедри Биохемија. Академски назив магистра медицинских наука стекла је 1988.године из експерименталне медицине-смер биохемија, а специјалистички испит из Медицинске биохемије положила је 1989.године. Докторску дисертацију из биохемије одбранила је 1993.године. Поседује ужу специјализацију из Молекуларно биолошке и имунохемијске дијагностике од 2013 године. У звање доцента на предмету Биохемија изабрана је 1995.године, у звање редовног професора 2006 године, за ужу научну област Биохемија. Чита, пише и говори енглески и руски. Стручно усавршавање је обавила у Базелу (Швајцарска) на "Lehre und Forshung" Institute. На бази 4 патента (2 домаћа и 2 међународна), регистровани је иноватор Министарства просвете и науке Р.Србије. Руководиоц је обавезног предмета (Методологија НИР) и изборног предмета (Трансдукција хормонских регулаторних и имунских сигнала у нормалним и патолошким стањима) на докторским академским студијама МФУН. Такође је била предавач на докторским студијама МФ у Марибору (Словенија).

Проф Гордана Коцић је руководиоц докторских академских студија (ДАС) и креатор студијских програма ДАС од прве акредитације у три акредитациона циклуса на МФУН. Била је руководиоц је акредитације Факултета као НИО. Тренутно је на позицији продекана за последипломску наставу и шефа катедре Биохемија МФУН.

До сада је активно учествовала у изради 26 докторских теза (у 5 докторских теза као ментор, а у својству члана или председника комисије у 21 докторској тези).

Свој истраживачки дух непосредно је остварила не само актуелним пројектима, публикацијама, и патентима, већ и непосреднијим приступом, кроз активност Огранка САНУ у Нишу, који је омогућио рафинисање вештине научне комуникације, презентацију научних резултата, усвајање заједничких вредности интелектуалног поштења, које размењују истраживачи у различитим научним пољима кроз разноврсне садржаје.

Руководиоц је пројеката Министарства просвете и науке од избора у прво наставничко звање (А1 категорија истраживача): 13Т12 (1995-2000); Т1721 (2001-2004); ТР19042 (2006-2010); ТР 31060; (2011-2020), сарадник на пројектима: Т1711 (2001-2004); 145081 (2005-2010); П141018 (2011-2020), учесник међународних пројеката: (02/2-062/20-891/2 од 12.06.2020), NETCHEM пројекта, у два наврата руководиоц међународних билатералних пројеката са Словенијом, сарадник на билатералном пројекту са Црном Гором, руководиоц WUS пројекта, један од представника три ТЕМПУС пројекта, ERAWEB WB joint mobility програма и Erasmus plus пројеката. Руководиоц је пројекта Огранка САНУ (О-06-17-Координатор Академик Миодраг Чолић), а један од истраживача на пројектима Огранка САНУ (О-04-17 и О-07-17, Координатор Академик Јован Хаџи-Ђокић).

2.1.2 Квантитативни показатељи научног рада

Публикације: Професор Гордана Коцић је свој истраживачки рад публиковала у врхунским часописима (146 научних радова у часописима са Journal Citation Report- SCI листе, од чега 7 научних радова у часописима категорије М21а, 24 научна рада у часописима категорије М21, 34 научна рада категорије М22 и 80 научних радова у часописима категорије М23) укупног импакт фактора 285.474, у другим цитатним базама поседује још 13 научних радова, што је укупно 157 штампаних радова у међународним часописима. На Кобсон бази се од 2000 године налази 235 реферисана јединица.

Аутор и коаутор је и 36 публикација у националним часописима. Један је од аутора монографија „Биохемија слободних радикала“ и „Оксидативна модификација биомолекула“, аутор 6 поглавља у монографијама националног значаја, 3 уџбеника групе аутора: „Биохемија“ (до сада 5 издања, издавач МФУН), „Клиничка биохемија“, (издавач МФУН), „Одабрана поглавља у урологији“ (издавач Завод за уџбенике Београд), 3 поглавља у међународним монографијама, 8 поглавља у међународним тематским зборницима, предавања по позиву на међународним конгресима, презентације на конгресима штампане у целини или као сажетак у суплементима водећих часописа или зборницима 140. Члан је више научних одбора конгреса. Иновациона активност је документована у регистрована 4 патента (2 домаћа и 2 међународна). Добитник бројних награда (тачка 2.1.5): за докторску тезу, објављене публикације, научни допринос и најбољу технолошку иновацију.

2.1.3 Листа 20 најзначајнијих резултата кандидата (радови, примењена истраживања и остварени производи)

а) Оригинални научни радови и прегледни научни радови објављени у међународним часописима са JCR листе

1. Anderluh M, Kocić G, Tomović K, Kocić R, Deljanin-Ilić M, Smelcerović A. Cross-talk between the dipeptidyl peptidase-4 and stromal cell-derived factor-1 in stem cell homing and myocardial repair: Potential impact of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. *Pharmacol Ther.* 2016 Nov;167:100-107. doi: 10.1016/j.pharmthera.2016.07.009. **Rang:M21a (7/257) IF=11,127**
2. Anderluh M, Kocić G, Tomović K, Kocić H, Smelcerović A. DPP-4 inhibition: A novel therapeutic approach to the treatment of pulmonary hypertension? *Pharmacol Ther.* 2019 Sep;201:1-7. doi: 10.1016/j.pharmthera.2019.05.007 **Rang:M21a (7/257) IF=11,402**
3. Tomović K, Lazarević J, Kocić G, Deljanin-Ilić M, Anderluh M, Smelcerović A. Mechanisms and pathways of anti-inflammatory activity of DPP-4 inhibitors in cardiovascular and renal protection. *Med Res Rev.* 2019;39(1):404-422. **Rang:M21a (2/61) IF=9,49**
4. Kocić G, Hadži-Džokić J, Cukuranović-Kokoris J, Gajić M, Veljković A, Cukuranović R, Basic D, Jovanović I, Smelcerović A. Predictive Markers for Malignant Urothelial Transformation in Balkan Endemic Nephropathy: A Case-Control Study. *Cancers (Basel).* 2020 Oct 13;12(10):2945. doi: 10.3390/cancers12102945. **Rang:M21 (36/244) IF=6,433**
5. Veljković A, Hadži-Đokić J, Sokolović D, Čukuranović R, Čukuranović-Kokoris J, Bašić D, Đorđević B, Stojanović M, Šmelcerović A, Kocić G. Local and Systemic Oxidative Stress in Balkan Endemic Nephropathy Is Not Associated with Xanthine Oxidase Activity. *Oxid Med Cell Longev.* 2020;2020:8209727. doi: 10.1155/2020/8209727. **Rang:M21 (45/195) IF=5,608**
6. Stojiljković N, Ilić S, Jakovljević V, Stojanović N, Stojnev S, Kocić H, Stojanović S, Kocić G. The encapsulation of lycopene in nanoliposomes enhances its protective potential in methotrexate induced kidney injury model. *Oxidative Med and Cell Longevity* 2018;;2018:2627917. doi: 10.1155/2018/2627917. **Rang:M21(45/195) IF 5,392**
7. Šmelcerović A Tomović K, Šmelcerović Z, Petronijević Z, Kocić G, Tomašić T, Jakopin Z, Anderluh M. Xanthine oxidase inhibitors beyond allopurinol and febuxostat; an overview and selection of potential leads based on in silico calculated physico-chemical properties, predicted pharmacokinetics and toxicity. *Eur J Med Chem* 2017; 135:491-516 **Rang:M21a (4/60) IF=5,573**
8. Kocić G, Veljković A, Kocić H, Colić M, Mihajlović D, Tomović K, Stojanović S, Smelcerović A. Depurinated milk downregulates rat thymus MyD88/Akt/p38 function, NF-κB-mediated inflammation, caspase-1 activity but not the endonuclease pathway: in vitro/in vivo study. *Sci Rep* 2017;7:41971. doi: 10.1038/srep **Rang:M21 (8/63) IF=4,847**
9. Smelcerović A, Kocić G, Gajić M, Tomović K, Djordjević V, Stanković-Djordjević D, Anderluh M. DPP-4 Inhibitors in the Prevention/Treatment of Pulmonary Fibrosis, Heart and Kidney Injury Caused by COVID-19-A Therapeutic Approach of Choice in Type 2 Diabetic Patients? *Front Pharmacol.*;11:1185. doi: 10.3389/fphar.2020.01185. **Rang:M21 (35/271) IF=4,604**
10. Kolarević A, Yancheva D, Kocić G, Smelcerović A. Deoxyribonuclease inhibitors. *Eur J Med Chem.* 2014 17;88:101-11. **Rang:M21 (4/60) IF=4,519**
11. Kolarević A, Ilić BS, Anastassova N, Mavrova AT, Yancheva D, Kocić G, Šmelcerović A. Benzimidazoles as novel deoxyribonuclease I inhibitors. *J Cell Biochem.* 2018;119(11):8937-8948. doi: 10.1002/jcb.27147. **Rang:M21 (22/89) IF=4,237**

12. Kolarević A, Ilić BS, Kocić G, Džambaski Z, Šmelcerović A, Bondžić BP. Synthesis and DNase I inhibitory properties of some 4-thiazolidinone derivatives. *J Cell Biochem.* 2019;120(1):264-274. doi: 10.1002/jcb.27339. Rang:M21 (22/89) IF=4,237
13. Bjelaković G, Stojanović I, Jevtović Stoimenov T, Pavlović D, Kocić G, Rossi S, Tabolacci C, Nikolić J, Sokolović D, Bjelaković L. Metabolic correlations of glucocorticoids and polyamines in inflammation and apoptosis. *Amino Acids.* 2010 39(1):29-43. Rang:M21 (82/286) IF= 4,106
14. Denić M, Sunarić S, Genčić M, Živković J, Jovanović T, Kocić G, Jonović M. Maternal age has more pronounced effect on breast milk retinol and β-carotene content than maternal dietary pattern. *Nutrition.* 2019 Sep;65:120-125. doi: 10.1016/j.nut.2019.02.019. Rang:M22 (22/89) IF=4,118
15. Sokolovic D, Bjelakovic G, Nikolic J, Djindjic B, Pavlovic D, Kocic G, Stojanovic I, Pavlovic V. Effect of L-arginine on metabolism of polyamines in rat's brain with extrahepatic cholestasis. *Amino Acids.* 2010;38(1):339-345. Rang:M21 (82/286) IF=4,106
16. Smelcerovic A, Lazarevic J, Tomovic K, Anastasijevic M, Jukic M, Kocic G, Anderluh M. An Overview, Advantages and Therapeutic Potential of Nonpeptide Positive Allosteric Modulators of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor. *ChemMedChem.* 2019;14(5):514-521. doi: 10.1002/cmdc.201800699. Rang:M22 (25/61) IF=3,124
17. Rovcanin B, Medic B, Kocic G, Cebovic T, Ristic M, Prostran M. Molecular dissection of renal ischemia-reperfusion: oxidative stress and cellular events. *Curr Med Chem.* 2016; 23(19):1965-80. Rang:M21 (15/60) IF= 3,508
18. Kocic G, Tomovic K, Kocic H, Sokolovic D, Djordjevic B, Stojanovic S, Arsic I, Smelcerovic A. Antioxidative, membrane protective and antiapoptotic effects of melatonin, in silico study of physico-chemical profile and efficiency of nanoliposome delivery compared to betaine. *RSC Advances* 2017;7:1271 – 81. Rang:M22 (53/166) IF=3,257
19. Kocic G, Pavlovic R, Nikolic G, Veljkovic A, Panseri S, Chiesa LM, Andjelkovic T, Jevtovic-Stoimenov T, Sokolovic D, Cvetkovic T, Stojanovic S, Kocic H, Nikolic R. Effect of commercial or depurinated milk on rat liver growth-regulatory kinases, nuclear factor-kappa B, and endonuclease in experimental hyperuricemia: comparison with allopurinol therapy. *J Dairy Sci.* 2014; 97(7):4029-42 Rang:M21a (2/57) IF= 3,071
20. Регистровани патенти: а) ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОМПОЗИТНОГ ДИЈЕТАСКОГ МЛЕЧНОГ НАПИТКА СА РЕДУКОВАНИМ НИВООМ МОКРАТНЕ КИСЕЛИНЕ И ПУРИНА П2009/0231 (СРБИЈА); б) PRODUCTION OF COMPOSITE DIETETIC MILK DRAUGHT WITH REDUCED LEVEL OF URIC ACID AND PURINE COBISS.SI-ID2847788 (EU-Francuska, Slovenija, Spanija) atent št. 23130, z dne 31. 03. 2011; в) АДСОРПЦИОНИ ФИЛТЕРСКИ УРЕЂАЈ ПТ-20/2000 ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕПУРИНИЗОВАНОГ МЛЕКА П2010/157 (СРБИЈА); г) PROCEDIMENTO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI UN PRODOTTO ALIMENTARE DIETETICO COMPOSITO A BASE DI LATTE CON LIVELLO RIDOTTO DI ACIDO URICO E PURINE E PRODOTTO ALIMENTARE COSI' OTTENUTO (Italy RIF 000650PIIT1)

2.1.4. Кратак приказ најзначајнијег доприноса кандидата

Истраживања, којима се бави проф Гордана Коцић, обрађују експозомику, епигеномику и ензимологију, у области базичних и транслационих истраживања, кроз различите садржајне целине :

1. *Експозомика, епигеномика и сурогат маркери канцерогенезе у ентитету Балканске ендемске нефропатије (БЕН):* ацетилација појединих класа хистона (H3 и H4) и њихових специфичних домена (κ18 и κ36) у индукцији канцерогенезе, (публикација методе изолације и детекције хистона у епителним ћелијама уринарног тракта је референтни цитат за тест ацетилације хистона фирме Абсам-Велика Британија; Kocic G et al. *Ren Fail.* 2014;21:1-5.); фактори раста, тумор супресорни гени и инхибитори апоптозе као предиктивни маркери канцерогенезе (радови категорије M21, M22 и M23); модификација ензима и њихова релација са маркерима оксидативног стреса (радови категорије M21, M22 и M23).

2. *Нутригеномика у контексту експозомике и концепт персонализоване исхране са фокусом на: 1) патентирано („депуриновоано -еко млеко“):* ефекат у превенцији развоја хроничних обољења (експериментални модели дијабетеса и гихта), кроз анализу сигналних путева пролиферације, инфламације, редокс сигнализације и апоптозе (АКТ kinaze, p38, IRAK kinaze, ERK kinaze, MAP kinaze у фосфорилисаном и нефосфорилисаном облику, NF-κBp65, Bcl2, Вах, ендонуклеаза, каспаза); регистровани патенти у Србији (2) и међународни патенти, потврда

здравствене безбедности (Завод за заштиту здравља Ниш, N° 808). Анализама масене спектрометрије у специјализованој лабораторији Универзитета у Милану, ПМФ у Нишу и лабораторије у Паризу установљено је да је у „депуринованом“ млеку елиминисана не само мокраћна киселина, већ још 36 токсичних испарљивих једињења цикличног, фенолног, алдехидног и сулфоксидног типа, тешких метала, као и фталата, што представља допринос препознавању неповољних ефеката експозомике на исхрану уклањањем штетних материја производњом и пласманом еколошки здраве хране; (публикације у часописима категорије M21a, M21 и M22, једна публикација награђена, награда за патенте на такмичењу „Најбоља технолошка иновација“ за 2010 годину (област иновативне идеје), а усмено предавање у Даласу (Америка) публиковано у целини; 2) *проучавање липидомике хуманог млека у различитим стадијумима лактације*: систематском анализом спектра преко 30 врста засићених мононезасићених, полинезасићених и транс масних киселина; у циљу доприноса и валоризације оправданости и мера опреза у формирању „банака хуманог млека“ (публикације категорије M22, председник комисије у докторској тези); 3) *проучавање биолошки значајних пептида, ензима и витамина хуманог млека*: праћење динамике ослобађања рибонуклеаза из ензим-инхибитор комплекса у хуманом млеку током лактације, као супституента имунске одбране након смањења имуноглобулинске природне одбране; динамика активности ксантин оксидазе као природне антибактеријске заштите у различитим стадијумима лактације; дијагностички значај алкалне фосфатазе током маститиса; валоризација аналитике одређивања витамина у хуманом млеку (B1, B2, Ц, α -токоферол); (публикације у часописима категорије M21a-M23, менторство у комисији за одбрану тезе); 4) *клиничку суплементацију витамина Д у дијабетесу тип 2*: индекси атерогенезе, про/антиоксидативни индекси, антиинфламаторни потенцијал, мијелопероксидазна и ксантин оксидазна активност (радови категорије M22); 5) *мелатонин као фактор превенције штетних ефеката зрачења, дијабетеса и индукованог оксидативног стреса* (значајан број радова категорије M22 и M23) 5) *суплементацију хидросолубилних витамина (фолна киселина, B12, витамин Ц) и потенцијални антиапоптотични ефекти* (радови категорије M21 и M23).

3. *Изучавање ефективних инхибитора медицински-значајних ензима у светлу нових терапијских индикација познатих лекова („пренамена лекова - drug repurposing“), дизајнирање и синтеза нових инхибитора као потенцијалних лекова у третману хроничних метаболичких обољења и потенцијалног сузбијања последица COVID-19*: (развој и синтеза нових инхибитора ксантин оксидазе у терапији гихта и хиперурикемија, развој инхибитора ендонуклеаза у регулацији апоптозе, дизајнирање ДПП-4 инхибитора у промоцији хемоатрактантне активности циркулишућих прогениторских ћелија, у инхибицији миграције фибробласта и спречавања фиброзе плућа у контексту интеракције микро РНК, кроз истраживања *in vitro* на узорцима ткива, ћелијским линијама и *in silico* студијама; (већи број публикација у врхунским часописима M21a и M21, две публикације и презентације су награђене, радови постигли значајну цитираност. Актуелна пандемија COVID-19 развила је концепцију потенцијалне превенције фиброзе плућа- најтеже компликације, која је публикована у часопису M21, која је већ цитирана у међународним часописима;

4. *Клиничко-биохемијска валидација нуклеаза-ензима укључених у преживљавање и деобу канцерских ћелија координисаном регулацијом апоптозе и аутофагије, са циљем: детекције, испитивања специфичности, сензитивности, прогностичког и тераностичког потенцијала ензима синтезе некодирајућих рибонуклеинских киселина (микро РНК), котранскрипционе модификације некодирајућих сегмената РНК (поли-А сегмента), ензима аутофагије (РНафагија и ДНафагија), теминалних ендонуклеаза у апоптози ДНК, кроз праћење: RNASEL, Dicer RNase, RNase-Angiogenin, PARN RNase, RNase-T, Mg^{2+} i kaspaza 3-zavisne DNase, CpG-dinukleotidaze, кроз препознавање њиховог значаја као система својеврсне регулације транслације, реутилизације нуклеотида за потребе репликације, као парадигме преживљавања (уредник поглавља међународног часописа)*

5. Изучавање потенцијалних сурогат маркера, ензима и циркулишућих РНК као сурогат маркера ендотелне дисфункције у дијабетесу, коронарној болести, хипертензији, и бубрежној инсуфицијенцији: параметри оксидативног стреса и оксидативне модификације биомолекула, метаболити L-аргинина-асиметрични и симетрични диметил аргинин (ADMA, SDMA), нитрати/нитрити, , аргиназа, DPP-4, cistatin C, XO/XOD), цитокини, хемоатрактанти циркулишућих прогениторских ћелија (SDF-1), циркулишући нуклеотиди, РНазе, аденилатни енергетски набој, реналаза: резултати публиковани у великом броју часописа категорије M21-M23, награђени, презентовани и на међународним конгресима, менторство и чланство у комисији за одбрану тезе.

2.1.5 Квалитативни показатељи (награде, чланства, уредништва)

Професор Гордана Коцић је добитник награда: 1) «ICN-Галеника» награда 1994 године за докторску дисертацију, 2) награда за најбољу технолошку иновацију Министарства науке Србије (област иновативне идеје 2010); 3) 14 пута добитник међународних грантова EASL(7), EASD(4), ISPAD(2), Endocrine Society(1), 4) награда Frederika Fisher Award International Cytokine Society 2004. године у Торину, 5) награда -MGSD 2007 Истанбул, 6) 5 пута добитник награда Српског лекарског друштва (СЛД) подружнице у Нишу за најбоље публикације у међународном часопису, као аутор за 2001. 2005. и 2014. годину, коаутор за 2010 и 2016. годину, 7) СЛД за најбољу публикацију-уџбеник у 2010, 8) награда СЛД–подружнице у Нишу за изузетан допринос медицинској науци и струци, 9) награда Асоцијације за кардионефрологију за најбољу публикацију у 2017 и 2019. години, 10) награда за најбољи постер у области медицинске хемије и дизајнирања потенцијалних агенаса у терапији комбинованих обољења срца и бубрега 2017. године на KARDNEFU.

Професор Гордана Коцић је члан Медицинског одељења Академије СЛД, а од 2018. године, је члан Научног већа и секретар Огранка Академије СЛД у Нишу. Члан је Матичног научног одбора за медицину Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 2011. године. Као иноватор, члан је Скупштине Иновационог центра Универзитета у Нишу од 2019. године.

Професор Гордана Коцић је члан Научно-стручног већа природно-математичких наука Универзитета у Нишу, члан Сената Универзитета у Нишу и генерални секретар Националног савета за високо образовање Републике Србије.

Члан је уредништва међународног часописа „Српски архив за целокупно лекарство“.

Едитор је специјалне свеске Oxidative medicine and cellular longevity (IF=5,6, M21).

Рецензент је водећих међународних часописа које штампа Elsevier, Blackwell, Royal Society of Chemistry и Springer: Am J Clin, Diab Res Clin Practice, Cellular Immunol, J Diabetol, Pediatric Diab, Int J Nutr Metabol, Int Res J Pharmacol, J Res Env Sci and Toxicol, JNCI, Annals of Translational Medicine, Food & Function, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Computational Biology and Chemistry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Metabolism. Рецензент је Билатералних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и пројеката рецензентска база: EU Integrati EVAL-INCO Fp7 .

2.1.6. Одјек резултата

На бази претраге Web of science 1107 цитата (од чега у последње три године 591) и Хиршов индекс 18 (потврде у прилогу). Велики број цитата је у часописима који су са значајним импакт факторима.

2.1.7. Предлог Огранка САНУ у Нишу за пријем проф Гордане Коцић за дописног члана САНУ, Одељење медицинских наука

На основу свих наведених чињеница које говоре о врхунским научно-истраживачким резултатима, педагошкој и друштвеној активности проф Гордане Коцић, једне од најпродуктивнијих научника на МФУН и шире, са задовољством предлажемо њену кандидатуру за дописног члана САНУ у Одељење медицинских наука.

У Нишу, 27.04.2021.год.

Комисија:

1. Академик Миодраг Чолић- председник -----
2. Академик Зоран Ковачевић- члан -----
3. Дописни члан Татјана Симић- члан -----